

Інститут педагогіки НАПН України

Відділ моніторингу та оцінювання якості загальної
середньої освіти

Антоніна Гривко, Юрій Жук

**Використання результатів освітніх моніторингових
досліджень у педагогічній практиці закладів загальної
середньої освіти України**

Аналітичні матеріали

Київ – 2026

УДК 37.014.6:005.584.1:373.3/.5(477)

*Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту педагогіки НАПН України
(протокол № 7 від 18 червня 2026 р.)*

Рецензенти:

М. В. Головко, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України

Л. А. Мартинець, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса

Гривко А. В., Жук Ю. О.

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці вчителів закладів загальної середньої освіти України: Аналітичні матеріали за результатами всеукраїнського опитування вчителів [Електронне видання]. Київ: Інститут педагогіки НАПН України, 2026. 72 с.

В аналітичних матеріалах представлено результати дослідження «Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України», проведеного у 2025–2026 рр. науковцями відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України.

У праці за результатами широкомасштабного опитування учителів закладів загальної середньої освіти України (кількість респондентів – 18581) комплексно проаналізовано погляди педагогів на різні аспекти використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній діяльності. Особливу увагу приділено поінформованості педагогів про результати моніторингів якості освіти та аналізу цілей і рівнів їх практичного використання в шкільній практиці. Розглянуто чинники, що впливають на оцінку вчителями практичного потенціалу, реалістичності та ефективності результатів освітніх моніторингів, а також бар'єри, які ускладнюють їх застосування в освітньому процесі.

Матеріали мають описовий, аналітичний та інтерпретаційний характер. У них подано результати частотного й порівняльного аналізу, аналіз статистичних зв'язків між ключовими показниками, узагальнення відкритих відповідей педагогів, а також рекомендації щодо підвищення практичної значущості результатів моніторингових досліджень для шкільної практики.

Важливою перевагою роботи є оприлюднення дослідницьких даних, кодового довідника й опису методики дослідження у відкритому доступі, що відповідає принципам відкритої науки та забезпечує прозорість і відтворюваність дослідницько-аналітичних процедур і створює умови для повторного використання та перевірки отриманих результатів.

Аналітичні матеріали адресовані фахівцям у сфері освітньої аналітики, моніторингу та оцінювання якості освіти, розробникам освітньої політики, керівникам закладів загальної середньої освіти, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти, дослідникам педагогічної практики, а також педагогам, які зацікавлені у використанні освітніх даних для ухвалення обґрунтованих професійних рішень.

Автори:

Антоніна Вікторівна Гривко, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Юрій Олексійович Жук, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Цитування: Гривко, А., & Жук, Ю. (2026). Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці вчителів закладів загальної середньої освіти України: Аналітичні матеріали за результатами всеукраїнського опитування вчителів. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20749090>

Подяка: Висловлюємо щиру подяку керівництву Інституту педагогіки НАПН України за всебічну підтримку в проведенні дослідження. Особливу вдячність висловлюємо усім співробітникам відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти, які підтримували дослідження на етапах його обговорення, розроблення інструментарію та проведення опитування.

Дякуємо директорам закладів загальної середньої освіти, керівникам і працівникам обласних закладів післядипломної педагогічної освіти та департаментів (управлінь) освіти і науки обласних і міських державних адміністрацій за сприяння організації дослідження.

Окремо висловлюємо щиру вдячність усім педагогам, які взяли участь в опитуванні, за приділений час, відкритість до співпраці та цінний внесок у дослідження.

Фінансування: Дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України за темою «Методологія оцінки впливу результатів міжнародних і вітчизняних моніторингів якості освіти на розвиток загальної середньої освіти в Україні» (Державний реєстраційний номер 0126U000643).

Установа: Інститут педагогіки НАПН України
04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 52-Д

Авторські права: Creative Commons: Attribution CC BY 4.0. Матеріали, що розповсюджуються за ліцензією Creative Commons, можуть використовуватися третіми особами на таких умовах, визначених авторами: Ви можете поширювати, копіювати, вільно використовувати та розповсюджувати ці матеріали в будь-якій формі за умови зазначення авторства.

Зміст

Вступ.....	5
1. Методологія дослідження.....	10
1.1. Загальна характеристика дослідження	10
1.2. Структура анкети й аналіз її надійності	12
1.3. Методичне обґрунтування необов'язковості відповідей і аналіз пропущених даних	16
1.4. Аналітична логіка та методи опрацювання даних.....	19
Розділ 2. Характеристика вибірки та оцінка її відповідності структурі педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти України.....	21
2.1. Соціально-професійний профіль респондентів.....	21
2.2. Порівняння вибірки з офіційною статистикою педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти України.....	27
2.3. Оцінка аналітичної придатності вибірки	29
3. Досвід участі шкіл і педагогів у моніторингових дослідженнях якості освіти.....	30
4. Поінформованість педагогів про результати освітніх моніторингових досліджень....	35
5. Використання результатів моніторингових досліджень у шкільній практиці.....	41
6. Бар'єри у використанні результатів освітніх моніторингових досліджень	47
7. Ставлення педагогів до реалістичності результатів та ефективності освітніх моніторингових досліджень	51
8. Аналіз відкритих текстових відповідей	56
9. Загальні висновки та рекомендації	60
Список використаних джерел	64
Додатки.....	68
Додаток А. Характеристика груп вибірки за патерном пропущених значень	68
Додаток Б. Зведена таблиця статистичних показників зв'язку між ключовими змінними	69
Додаток В. Повні результати порядкової логістичної регресії для залежної змінної «рівень поінформованості».....	71
Додаток Г. Надійність індексу використання результатів.....	72

Вступ

Питання практичного використання результатів моніторингових досліджень якості освіти набуває особливої ваги в умовах змін в українській шкільній освіті, потреби в підвищенні якості викладання та необхідності ухвалювати обґрунтовані педагогічні рішення на основі даних. Упровадження Нової української школи, участь України в міжнародних дослідженнях якості освіти (PISA, TALIS), а також розроблення власних національних моніторингових інструментів свідчать про системне зусилля держави сформувати культуру доказово обґрунтованого управління освітою. У цьому контексті особливого значення набуває дослідження не лише ставлення до освітніх моніторингів як інструменту оцінювання, а й того, як результати моніторингових процедур використовуються в педагогічній практиці. Для України ця проблема є особливо актуальною в умовах воєнного стану: попри безпрецедентні виклики, країна взяла участь у міжнародному освітньому дослідженні PISA-2022, залучивши 18 із 27 регіонів і ставши єдиною країною, яка провела міжнародне оцінювання в умовах повномасштабної війни (UNICEF, 2023). Результати цього дослідження засвідчили зниження показників навчальних досягнень учнів і підкреслили потребу в системній стратегії забезпечення якості загальної середньої освіти, одним із важливих елементів якої має стати здатність педагогів інтерпретувати й використовувати освітні дані.

Проблема використання освітніх даних учителями у педагогічній практиці становить окремий і добре розроблений напрям міжнародних досліджень. Узагальнювальний огляд, підготовлений А. Датноу та Л. Хаббард, показав, що попри широке поширення риторики «доказово обґрунтованого навчання, ... поле досліджень досі позбавлене детального розуміння того, як учителі насправді використовують результати оцінювань для планування викладання і які чинники визначають цей процес» (Datnow & Hubbard, 2015). Дослідники визначили, що у контексті підзвітності проміжні оцінювання домінують у роботі педагогів із даними, однак учителі часто аналізують їх по-різному залежно від особистих переконань, характеру завдань і специфіки конкретного оцінювання. Відсутність цілеспрямованого професійного розвитку істотно обмежує здатність учителів використовувати дані й підриває їхню впевненість у цій діяльності.

Окремий масив досліджень стосується чинників, які сприяють або перешкоджають використанню даних у школах. У систематичному огляді, проведеному К. Шільдкамп, зроблено висновок, що «серед найважливіших умов та бар'єрів при використанні даних для підвищення якості навчання чільне місце посідають інформаційна грамотність та лідерство, однак залишається нез'ясованим, як саме створювати ці умови і усувати бар'єри для повного

розкриття потенціалу роботи з даними» (Schildkamp, 2019). Її більш ранні дослідження у низці європейських країн виявили, що використання даних для вдосконалення викладання зумовлюється передусім організаційними характеристиками школи, характером спільної роботи колективу та індивідуальними характеристиками користувача, тоді як якість самих даних є важливим чинником для цілей підзвітності, але менш вирішальним для безпосереднього вдосконалення навчального процесу (Schildkamp et al., 2017). В іншому дослідженні, що охопило вивчення практики використання даних у різних країнах Європи, було встановлено, що один і той самий чинник може ставати або сприятливою умовою, або бар'єром залежно від конкретного контексту (Schildkamp, Karbautzki & Vanhoof, 2014).

Принципово важливою є роль посередника між результатами оцінювань і педагогічною практикою. Дослідження А. Датноу та Л. Хаббард, присвячене порівняльному аналізу міжнародних практик, показало, що шкільні лідери мають використовувати навички інформаційної грамотності для моніторингу, моделювання, підтримки та заохочення роботи педагогів із даними, і підкреслило, що орієнтація на відповідність звітним вимогам не сприяє автентичному та сталому використанню даних (Datnow & Hubbard, 2016). У цьому контексті К. Шільдкамп зазначає, що культура роботи з даними в школі має формуватися як безперервний процес удосконалення, а не як захід для задоволення вимог підзвітності (Schildkamp, 2019).

Окремий напрям досліджень стосується поняття «грамотності в роботі з даними» (англ. - *data literacy*) як однієї з професійних компетентностей педагога. Е. Мандінач та Е. Гаммер розробили концептуальну рамку, у якій визначили цю компетентність як «здатність перетворювати інформацію на дієве інструктивне знання та практики шляхом збирання, аналізу й інтерпретації усіх типів даних – результатів оцінювань, даних про шкільний клімат, поведінкових даних тощо – для проєктування наступних кроків у викладанні» (Mandinach & Gummer, 2016). Дослідники наголошують, що грамотність у роботі з даними стала необхідною для вчителів, оскільки освіта все більше набуває рис доказово обґрунтованої професії, і закликають інтегрувати цю компетентність у навчальні плани програм підготовки педагогів. Емпіричні дані підтверджують, що вчителі, які відчувають упевненість у своїх навичках роботи з даними і визнають їхню цінність, з більшою ймовірністю інтегрують їх у свою педагогічну практику (Mandinach & Gummer, 2016).

Не менш важливим є питання про те, як учителі інтерпретують дані в контексті прийняття рішень. Дослідження Ванломмель та К. Шільдкамп показало, що учителі ухвалюють рішення на основі даних доволі обмежено: вони збирають

значну кількість даних інтуїтивно і часом інтерпретують раціонально зібрані дані за допомогою особистих критеріїв, при цьому дуже рідко здійснюючи перехресну перевірку даних різних типів (Vanlommel & Schildkamp, 2019). Ця закономірність має безпосереднє значення для розуміння того, чому результати моніторингових досліджень часто не переходять у конкретні педагогічні дії.

Нарешті, значний масив досліджень фокусується на чинниках, що пов'язані з вищою вірогідністю використання даних. Датноу та Парк у своїх дослідженнях виявили, що вчителі є важливими «осмислювачами» (*sense makers*), які привносять свою фахову думку в процес аналізу та дії на основі даних; при цьому жодне рішення не є по-справжньому «керованим даними» – люди фільтрують дані крізь власні досвід і переконання (Datnow, Greene & Gannon-Slater, 2017). У цьому контексті дослідники наголошують на важливості принципів ефективного використання даних, зокрема на «орієнтації на цілі підвищення якості освіти для всіх учнів, підтримці дослідницького ставлення та підтримці педагогічного професіоналізму» (Datnow & Park, 2015).

Українська наукова традиція у сфері моніторингу якості освіти розвивалася переважно у трьох напрямках: теоретико-методологічному, організаційно-управлінському та аналітично-результатному, принципово відрізняючись від описаних вище досліджень за предметом уваги.

Перший і найбільш розроблений напрям – теорія і методологія моніторингу – представлений переважно роботами науковців Інституту педагогіки НАПН України, які визначили концептуальні засади моніторингу якості освіти, рівні функціонування цієї системи та етапи проведення моніторингових досліджень (Ляшенко, 2004; Ляшенко та ін., 2018). Т. Лукіна розробила теоретичні засади моніторингу як механізму управління якістю загальної середньої освіти, окресливши функції, принципи та рівні проведення моніторингових досліджень (Лукіна, 2005). У виданні за редакцією О. Локшиної систематизовано вітчизняний і зарубіжний досвід становлення систем моніторингу якості освіти та окреслено українські перспективи у цій сфері (Локшина, ред., 2004). У своїй спільній праці О. Ляшенко, Т. Лукіна, І. Булах та М. Мруга розкрили наукові засади та практичні рекомендації з організації і проведення моніторингу якості освіти та оцінювання діяльності загальноосвітніх закладів освіти (Ляшенко та ін., 2012). Монографія за редакцією О. Ляшенка та Ю. Жука систематизувала теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти (Ляшенко та ін., 2018).

Другий напрям – організація та результати конкретних моніторингових досліджень – представлений насамперед публікаціями Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Три цикли загальнодержавного зовнішнього

моніторингу якості початкової освіти (2018, 2021, 2024 рр.) зафіксували рівень сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи, а також вплив дистанційного навчання та воєнного стану на навчальні досягнення здобувачів освіти (Бичко та ін., 2022). За підсумками другого циклу УЦОЯО підготував методичні рекомендації щодо формування читацької й математичної компетентностей учнів на рівні початкової освіти. Схожа логіка – від результатів до рекомендацій для практики – простежується і у звіті третього циклу (2024 р.), де, за словами директорки УЦОЯО Т. Вакуленко, акцент зроблено на тому, щоб «дані слугували для рішень, а не просто звітів», і де вперше підготовлено відкриті масиви знеособлених даних для подальших аналітичних досліджень.

Третій напрям – нормативно-правове регулювання – представлений передусім законодавчими актами: ст. 48 Закону України «Про освіту» визначає моніторинг одним із ключових заходів відстеження тенденцій у розвитку якості освіти, а наказ МОН України № 54 від 16.01.2020 затвердив Порядок проведення моніторингу якості освіти, окресливши рівні, методи, суб'єктів та процедуру оприлюднення результатів.

Наведений огляд дає підстави констатувати принципову відмінність між фокусом уваги українських і міжнародних досліджень. Українські праці зосереджені на тому, як організувати та провести моніторинг і які результати можна отримати щодо навчальних досягнень учнів. Але питання про те, що відбувається з результатами моніторингів після їх публікації – як і якою мірою педагоги про них дізнаються, яку форму подання вважають зрозумілою, чи використовують дані освітніх досліджень у повсякденній практиці і з якою метою, що саме перешкоджає або сприяє такому використанню – залишається недостатньо проаналізованим.

Наявні методичні рекомендації у звітах УЦОЯО для педагогів є важливим кроком у напрямку від даних до практики, проте вони не супроводжуються жодним емпіричним дослідженням того, наскільки широко ці рекомендації реально доходять до вчителів і чи впливають на їхню роботу.

Монографічні праці, що вивчають моніторинг як механізм управлінського рішення, також залишають осторонь мікрорівень (рівень педагога), зосереджуючись на мезо- та макрорівнях: за словами дослідників (Ляшенко та ін., 2012), моніторинг розглядається як «інформаційна база системи управління ЗЗСО [закладів загальної середньої освіти – прим. автора], інформаційна основа вироблення та прийняття управлінського рішення на всіх рівнях управління» – тобто насамперед як інструмент для освітньої політики, а не для індивідуального

рівня вчителя. Питання ж про те, чи впливають і як саме ці управлінські рішення на педагогічну практику на рівні класу, не є предметом жодної емпіричної роботи.

Отже, між значною кількістю праць із теорії та методології моніторингу з одного боку, і реальною практикою педагогів, з іншого, існує незаповнена дослідницька прогалина: в Україні станом на тепер немає жодного масштабного емпіричного дослідження того, як учителі сприймають, отримують і використовують результати моніторингових досліджень якості освіти у своїй педагогічній діяльності. Наявні праці описують зарубіжний досвід упровадження підходу, орієнтованого на дані, в управлінні якістю освіти або аналізують результати міжнародних оцінювань, не зосереджуючись на питанні практичного використання результатів освітніх моніторингів українськими вчителями.

Заповненню цієї прогалини присвячене дослідження відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, проведене в межах науково-дослідної роботи «Методологія оцінки впливу результатів міжнародних і вітчизняних моніторингів якості освіти на розвиток загальної середньої освіти в Україні» (Державний реєстраційний номер наукового дослідження: 0126U000643). Наукова новизна цього дослідження полягає у перенесенні аналітичного фокусу з макрорівня освітньої політики та організації моніторингів на мікрорівень повсякденної педагогічної практики. Це переміщення перспективи дає змогу дослідити те, що зазвичай залишається поза межами системного аналізу: механізми педагогічної рецепції даних, умови їхнього перетворення на практичні рішення та чинники, що блокують або сприяють використанню освітніх дослідницьких даних.

Аналітичні матеріали містять короткий опис методології проведення дослідження, методи аналізу результатів, характеристику учасників опитування, та опис результатів за окремими дослідницькими питаннями з узагальненням ключових висновків і формулюванням практичних рекомендацій.

1. Методологія дослідження

1.1. Загальна характеристика дослідження

Метою дослідження «Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у практиці закладів загальної середньої освіти України» було вивчення того, як учителі сприймають результати моніторингових досліджень якості освіти (національних, регіональних, міжнародних) і оцінюють їх використання у своїй педагогічній діяльності. Для вивчення цих питань було проведено широкомасштабне опитування.

Цільовою групою учасників опитування були вчителі всіх трьох рівнів загальної середньої освіти в Україні: початкова освіта (початкова школа, 1–4 класи), базова середня освіта (5–9 класи) та профільна середня освіта (10–11 класи).

Формування вибірки дослідження здійснено за принципом неімовірного відбору учасників. Учителі закладів загальної середньої освіти були залучені до опитування за сприяння: 1) департаментів (управлінь) освіти і науки обласних і Київської міської державних адміністрацій, які поширили інформацію про опитування в закладах загальної середньої освіти; 2) обласних закладів післядипломної педагогічної освіти, які отримали запит на поширення інформації про опитування вчителям-учасникам курсів підвищення кваліфікації (в період проведення опитування); 3) дирекцію закладів загальної середньої освіти, яка могла безпосередньо інформувати своїх педагогічних працівників про опитування. Сформовану вибірку можна охарактеризувати як не випадкову, що поєднує елементи самовідбору учасників опитування.

Участь в опитуванні була добровільною та анонімною (жодні персональні дані, у тому числі імена, прізвища, електронні адреси та ін., не збиралися). Перед початком опитування учасники надали інформовану згоду на участь у ньому, попередньо ознайомившись із інформацією про дослідження та питаннями щодо своїх прав (зокрема, не відповідати на запитання або припинити участь в опитуванні без пояснення причин і наслідків), а також щодо захисту персональних даних та мети подальшого використання й порядку оприлюднення відповідей.

Опитування проводилось онлайн із використанням платформи Qualtrics XM. Збір даних тривав протягом листопада – грудня 2025 року.

У цих аналітичних матеріалах представлено опис результатів опитування, спрямований на реалізацію таких завдань:

(1) з'ясувати досвід участі вчителів та закладів загальної середньої освіти у міжнародних, національних і регіональних моніторингових дослідженнях;

- (2) визначити рівень поінформованості вчителів про результати освітніх моніторингів і канали отримання такої інформації;
- (3) проаналізувати, на яких рівнях, як часто і з якою метою результати моніторингів використовуються у педагогічній шкільній практиці;
- (4) виявити основні чинники, що перешкоджають використанню результатів освітніх моніторингів;
- (5) оцінити ставлення педагогів до реалістичності та ефективності моніторингів якості освіти;
- (6) узагальнити пропозиції респондентів щодо підвищення практичної корисності результатів моніторингових досліджень.

Емпіричну основу дослідження становлять результати онлайн-опитування 18 581 педагога щодо досвіду взаємодії з результатами моніторингових досліджень якості освіти. Оскільки дослідження проводилося із застосуванням самозвітного опитувальника, результати відображають суб'єктивні погляди реципієнтів.

Дані опитування та детальну інформацію про всі змінні, узагальнену в кодовому довіднику, можна знайти у форматі файлів для наукового використання (SUF) за покликаннями:

Гривко, А. (2026). Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України: Набір даних. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20083232>

Гривко, А. (2026). Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України: Кодовий довідник. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20084102>

Детальний опис процедури залучення учасників опитування, інструментарію збору даних, принципів організації дослідницьких даних, а також структури й найменування файлів відкритого доступу подано в документі:

Гривко, А., & Науменко, С. (2026). Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України: Опис дослідження. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20083440>

1.2. Структура анкети й аналіз її надійності

Для проведення опитування було розроблено анкету, яка містить кілька змістових блоків: загальну інформацію про респондента, досвід участі в моніторингових дослідженнях, поінформованість про результати, використання результатів у шкільній практиці, бар'єри використання, ставлення до моніторингів та відкрите питання щодо підвищення корисності результатів для вчителів. Детальний опис запитань анкети, зокрема їхнього змісту, типів, шкал вимірювання та аналітичного призначення, подано в таблиці 1. Повний текст авторської анкети розміщено у відкритому доступі як супровідний документ до дослідницьких даних: Гривко, А., Ващенко, Л., & Жук, Ю. (2026). *Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України: Опитувальник для вчителів*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20084505>.

Анкету побудовано як комбінований інструмент, що не є однорідною психометричною шкалою та містить запитання, які виконують різні функції: опис характеристик респондента, фіксація факту вибору певного варіанта відповідей, вимірювання інтенсивності або частоти, а також збір відкритих текстових відповідей. Це означає, що анкета поєднує номінальні запитання з одиничним вибором, запитання з множинним вибором, порядкові 5-бальні шкали та відкриті текстові запитання. З огляду на це, перевірка надійності інструменту проводилась диференційовано.

Перевірку внутрішньої узгодженості було здійснено для однорідного набору порядкових запитань, що допускав побудову інтегрального показника. Результат α Кронбаха = 0,820 свідчить про достатню узгодженість відповідного набору запитань і дає підстави використовувати інтегральний показник у подальшому аналізі. Додатково попарні кореляції між цими запитаннями лежали в межах від 0,390 до 0,742 (від помірних до помірно високих показників). Це означає, що відповідні запитання описують спільний змістовий вимір, але не дублюють одне одного повністю.

Комбінований характер анкети також зумовив використання різних підходів до аналізу результатів: для номінальних змінних було здійснено аналіз частот, відсотків, таблиць спряженості та χ^2 -критерію Пірсона; для порядкових – непараметричні тести і рангові кореляції; для множинних відповідей – аналіз таблиць множинних відповідей; для відкритих відповідей – якісний тематичний аналіз.

Таблиця 1

Інформація про анкету, використану в дослідженні: запитання, типи змінних і їх аналітичне призначення

Блок анкети	Запитання	Тип запитання / шкала	Аналітичне призначення
I. Соціально-професійні характеристики респондентів	Область (регіон), де знаходиться заклад освіти	номінальне, одиничний вибір	Опис територіального розподілу респондентів; аналіз регіональних відмінностей
	Предмет викладання	номінальне, множинний або варіант «Інше», що передбачає коротку відповідь	Опис професійного профілю респондентів; порівняння відповідей між предметними групами
	Рівень освіти, на якому працює респондент	номінальне, множинний вибір	Визначення освітньої ланки, у якій працює педагог; міжгрупові порівняння
	Тип закладу освіти за розташуванням	номінальне, одиничний вибір	Порівняння відповідей залежно від типу місцевості / розташування закладу
	Педагогічний стаж	порядкове, категоріальна шкала стажу	Аналіз відмінностей залежно від професійного досвіду
	Вік	порядкове, вікові категорії	Аналіз вікових відмінностей у відповідях
	Чи брали учні школи участь у моніторингових дослідженнях якості освіти?	номінальне, дихотомічне	Визначення інституційного досвіду школи в моніторингах
Якщо так, то в яких саме моніторингових дослідженнях?	номінальне, множинний вибір з варіантом «Інші», що передбачає коротку відповідь	Ідентифікація типів моніторингів, з якими мали справу респонденти	

Блок анкети	Запитання	Тип запитання / шкала	Аналітичне призначення
II. Поінформованість про результати освітніх моніторингів	Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про результати моніторингів?	порядкове, 5-бальна шкала	Оцінка суб'єктивного рівня поінформованості
	Звідки Ви найчастіше дізнаєтесь про результати моніторингів?	номінальне, одиничний вибір	Виявлення основного каналу отримання інформації
	У якій формі Ви зазвичай знайомитеся з результатами?	номінальне, множинний вибір	Аналіз форматів представлення результатів моніторингів
	Чи отримуєте Ви практико-орієнтовані висновки або рекомендації, адаптовані для вчителів?	номінальне, дихотомічне	Оцінка доступності адаптованої інтерпретації результатів
III. Використання результатів освітніх моніторингів у шкільній практиці	На якому рівні і як часто результати моніторингів використовуються у шкільній практиці?	матричне порядкове запитання, 5-бальна шкала частоти	Оцінка інтенсивності використання результатів на індивідуальному, колективному, адміністративному та загальнодержавному рівнях
	Для яких цілей Ви використовуєте результати моніторингів?	номінальне, множинний вибір	Виявлення основних практик і напрямів використання результатів
IV. Бар'єри у використанні результатів освітніх моніторингів	Які перешкоди виникають у педагогічній практиці щодо використання результатів моніторингів?	номінальне, множинний вибір з варіантом «Інше»	Виявлення чинників, що ускладнюють використання результатів

Блок анкети	Запитання	Тип запитання / шкала	Аналітичне призначення
V. Ставлення до моніторингів якості освіти	Наскільки результати моніторингів відображають реальні досягнення учнів?	порядкове, 5-бальна шкала оцінки	Оцінка сприйнятої валідності результатів моніторингів
	Наскільки моніторинги є ефективними для підвищення якості освіти?	порядкове, 5-бальна шкала оцінки	Оцінка сприйнятої ефективності моніторингів
	Як, на Вашу думку, можна зробити результати моніторингів більш корисними для вчителів?	відкрите текстове запитання	Якісне виявлення пропозицій, очікувань і запитів педагогів

1.3. Методичне обґрунтування обов'язковості відповідей і аналіз пропущених даних

У процесі проєктування онлайн-опитувальника запитання не були запрограмовані як обов'язкові (примусові) для відповіді. Оскільки дослідження проводилося на засадах добровільної участі, респонденти мали право не відповідати на окремі запитання або припинити участь в опитуванні на будь-якому етапі. У соціологічних і соціально-поведінкових дослідженнях така практика розглядається як важливий елемент етичного ставлення до респондента, адже добровільність участі стосується не лише згоди розпочати анкетування, а й можливості не відповідати на ті запитання, щодо яких респондент не має інформації, не бажає висловлювати позицію або не вважає відповідь доречною. У «Кодексі професійної етики та практики» Американської асоціації досліджень громадської думки (AAPOR) зазначено, що учасники дослідження можуть самостійно вирішувати, чи брати участь у дослідженні та чи відповідати на будь-яке запитання анкети (AAPOR, 2021). Подібну позицію закріплено і в «Рекомендаціях з етики досліджень» Економічної та соціальної дослідницької ради (ESRC), де право не відповідати на окремі запитання розглядається як складова інформованої згоди та добровільності участі (ESRC, б.д.).

Рішення не програмувати запитання анкети як обов'язкові було також методично обґрунтованим, оскільки в онлайн-опитуваннях примусова відповідь не завжди підвищує якість даних. Хоча такий підхід формально зменшує кількість пропущених запитань, він може стимулювати випадковий вибір варіантів відповідей, соціально бажані або нещирі відповіді, а також передчасне припинення участі в опитуванні (Stieger et al., 2007; Décieux et al., 2015). Методологічні дослідження примусових опитувань показують, що прагнення отримати повністю заповнений масив має бути збалансоване з ризиком зниження валідності відповідей, зростання реактивності респондентів і потенційного вибування з опитування (Albaum et al., 2011; Décieux et al., 2015).

Для цього дослідження таке рішення було особливо важливим з огляду на спосіб залучення респондентів. Інформація про опитування поширювалася через інституційні освітні канали, зокрема адміністрації, органи управління освітою та заклади післядипломної педагогічної освіти. У таких умовах необхідно було мінімізувати ризик сприйняття участі як адміністративно очікуваної або обов'язкової. Можливість пропустити окремі запитання була одним із способів підкреслити добровільний характер участі та зменшити потенційний тиск на респондента. AAPOR окремо наголошує, що в дослідженнях, які проводяться в

умовах можливих відносин залежності або професійної підпорядкованості, особливо важливо уникати як явного, так і неявного примусу (AAPOR, 2021).

Отже, *необов'язковість відповідей в анкеті була виправданою з етичного, соціологічного і статистичного поглядів. Вона забезпечила дотримання принципу добровільності участі, зменшила ризик примусових або випадкових відповідей, дала змогу респондентам контролювати обсяг наданої інформації.*

Водночас наслідком такого етичного й методичного рішення стала поява пропущених відповідей у масиві даних. Це не слід трактувати як технічний недолік анкети або як автоматичну підставу для визнання результатів ненадійними. У статистиці опитувань пропущені відповіді є звичним явищем і розглядаються як форма пропущених даних, тобто відсутності відповіді на окремі запитання за збереження часткової участі респондента в опитуванні. Важливо не усунути пропуски будь-якою ціною, а коректно їх зафіксувати, відокремити від змістових варіантів відповіді, проаналізувати їхній характер і чітко зазначити кількість валідних відповідей для кожного показника.

З погляду статистичного аналізу наявність пропущених даних зумовлює необхідність встановлення, чи мають пропущені дані випадковий, умовно випадковий або не випадковий характер (Mack et al., 2018).

Рис. 1. Частка пропусків за ключовими змінними

Рисунок 1 демонструє послідовне зростання частки пропущених відповідей від початкових демографічних запитань (17,3–17,6%) до завершальних блоків

анкети, пов'язаних із оцінкою реалістичності результатів та ефективності моніторингових досліджень (32,1–32,2%), що свідчить про структурний характер пропусків і дає підстави інтерпретувати пропущені дані переважно як наслідок поступового вибування респондентів у процесі заповнення анкети (частина учасників переривала заповнення анкети після певного блоку і не давала відповідей на наступні питання).

Систематичний характер пропусків підтверджено кількісно на двох рівнях. По-перше, середня кореляція між бінарними індикаторами пропусків за ключовими змінними становить $r = 0,808$, що означає: якщо респондент пропустив одне питання, він із дуже високою імовірністю пропустив і всі наступні. По-друге, формальний тест Літгла відхилив гіпотезу про повністю випадковий характер пропусків: $\chi^2(27) = 85,7$; $p < .001$ (виявлено 15 патернів пропусків). Отже, відсутні дані у масиві належать до типу MAR¹ або MNAR², а не MCAR³, що є стандартним обмеженням онлайн-опитувань із добровільним завершенням.

Водночас перевірка змістових відмінностей між групами респондентів засвідчила сприятливу закономірність. Було виокремлено три групи: «повні відповіді» ($n = 11\,315$; 60,9%), «пропущено 1–3 питання» ($n = 1\,737$; 9,3%) та «пропущено 4 і більше питань» ($n = 5\,529$; 29,8%). Порівняння цих груп за ключовими змістовими показниками, зокрема рівнем поінформованості та оцінкою ефективності моніторингових досліджень, не виявило істотних відмінностей: медіанне значення обох показників є однаковим в усіх трьох групах і становить 3 за п'ятибальною шкалою (додаток А, таблиця А1).

Отже, хоча пропуски мають виразно структурний характер і формально відхиляють гіпотезу MCAR, вони не пов'язані зі змістовою позицією респондента щодо предмета дослідження. Це означає, що висновки аналітичної довідки є стійкими щодо вибування: ті, хто не завершив анкету, не відрізняються за оцінками від тих, хто відповів повністю. З огляду на це, у всіх наступних розділах відсотки інтерпретуються або від загального $n = 18\,581$, або від числа валідних відповідей – залежно від характеру конкретного питання, а величина підвибірки для кожного ключового аналізу явно вказується.

¹ *Missing At Random* – умовно випадкові пропуски, тобто такі, імовірність появи яких може бути пов'язана з іншими наявними змінними

² *Missing Not At Random* – не випадкові пропуски, тобто такі, імовірність появи яких пов'язана із самими пропущеними значеннями або невимірними чинниками, тобто причиною пропуску є зміст запитання

³ *Missing Completely At Random* – пропущені відповіді виникають абсолютно випадково і не залежать ні від спостережуваних, ні від неспостережуваних даних

1.4. Аналітична логіка та методи опрацювання даних

Усі статистичні розрахунки виконано у середовищі R версії 4.5.2 (R Core Team, 2025) із використанням інтегрованої оболонки RStudio (Posit Team, 2024). Для порядкової логістичної регресії застосовано пакет MASS (Venables & Ripley, 2002), для перевірки типу пропущених даних пакет missMethods та базову функцію `mcar_test()`, для обчислення Johnson's Relative Weights – власну реалізацію методу через сингулярний розклад матриці кореляцій відповідно до алгоритму, описаного в Johnson (2000).

Аналітична логіка дослідження ґрунтувалася на принципі відповідності між типом запитання і способом його статистичного опрацювання. Такий підхід є методично виправданим для аналізу результатів опитування, зібраних за допомогою комбінованої анкети, оскільки її запитання передбачають різні типи відповідей і, відповідно, продукують різні типи даних.

Номінальні запитання з одиничним вибором аналізували за допомогою частотних розподілів, відсоткових показників і таблиць спряженості, та χ^2 -критерія Пірсона. Такий підхід дає змогу описати структуру відповідей і перевірити, чи пов'язаний розподіл відповідей за одним запитанням із розподілом за іншим. Для оцінки сили виявлених зв'язків застосовувався критерій V Крамера, що дає змогу інтерпретувати не лише факт статистичної значущості, а й інтенсивність зв'язку між категоріальними змінними.

Для порядкових запитань основою аналізу були розподіли відповідей, порівняння груп та оцінювання зв'язків між показниками. Оскільки такі дані не слід автоматично трактувати як інтервальні, для порівняння двох незалежних груп застосовувався U-критерій Манна-Уїтні, а для порівняння трьох і більше груп – H-критерій Крускала-Уоллеса. Для перевірки зв'язків між порядковими змінними або між порядковими й інтегральними показниками використовувався коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.

Для запитань із множинним вибором використовувалися таблиці множинних відповідей і профільні розподіли. У таких випадках кожен варіант відповіді розглядався як окремий дихотомічний індикатор вибору або невибору. Це дозволило оцінити, які варіанти респонденти обирали найчастіше, а також, за потреби, зіставити окремі варіанти з іншими змінними. Водночас такі блоки запитань не трактувалися нами як шкали і не підлягали оцінці внутрішньої узгодженості, оскільки кожен варіант у множинному виборі відображає окремий змістовий аспект, а не елемент єдиного вимірювального інструменту.

Для відкритих текстових запитань застосовано якісний тематичний аналіз. Після попереднього очищення текстових відповідей, тобто видалення порожніх,

технічних і нерелевантних записів, усунення зайвих символів та уніфікації формату тексту без втручання у зміст відповідей, проводилося смислове групування відповідей у тематичні категорії з подальшим підрахунком частоти тем. Такий підхід дає змогу не лише виявити найпоширеніші змістові акценти у висловлюваннях респондентів, а й зіставити результати відкритих відповідей із даними закритих запитань.

Підготовка масиву даних опитування до аналізу включала їх технічне очищення: усунення службових рядків, уніфікацію пропусків, приведення назв змінних до єдиного формату, розмежування категоріальних, порядкових, текстових і множинних змінних, а також створення похідних аналітичних показників у тих випадках, де це було методично обґрунтовано. Особлива увага приділялася коректному трактуванню пропусків: у довідці відсотки інтерпретуються або від усієї вибірки, або від числа валідних відповідей залежно від характеру конкретного запитання і завдань аналізу.

Отже, методологія дослідження поєднувала описові, непараметричні та якісні аналітичні процедури. Надійність інструменту оцінювалася лише для однорідних (однотипних) запитань, де така процедура була змістовно й методично обґрунтованою.

Розділ 2. Характеристика вибірки та оцінка її відповідності структурі педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти України

У дослідженні взяли участь 18 581 респондент. Перший блок анкети був спрямований на опис соціально-професійного профілю учасників опитування. Він охоплював питання про регіон (область) і тип населеного пункту, де знаходиться заклад освіти, рівень освіти, на якому працює респондент, предмет викладання, педагогічний стаж, вік, стать і освіту респондентів. З огляду на неімовірнісний характер формування вибірки та наявність пропущених відповідей за окремими соціально-професійними змінними, характеристику респондентів доцільно окреслити у двох взаємопов'язаних площинах. Перша площина передбачає опис фактичного складу учасників опитування за основними індивідуальними й професійними ознаками. Друга площина пов'язана з оцінкою аналітичної придатності вибірки, тобто з визначенням того, наскільки її структура узгоджується із загальними характеристиками педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти України, відображеними в офіційній статистиці за період проведення дослідження. Такий підхід дає змогу не лише описати склад опитаних, а й окреслити межі коректного узагальнення отриманих результатів.

2.1. Соціально-професійний профіль респондентів

Для характеристики соціально-професійного профілю респондентів було проаналізовано запитання, які дають змогу розглянути їх розподіл за індивідуальними та професійними ознаками (таблиця 2).

За типом населеного пункту 45,3% серед усіх опитаних становлять респонденти, які працюють у сільській місцевості. У містах працюють 27,7%, у селищах – 9,5%, ще 17,5% не надали відповіді на це запитання. Якщо розглядати лише валідні відповіді, тобто без пропусків, то частка педагогів із сільської місцевості становить 54,9%, із міста – 33,6%, із селища – 11,5%. Отже, у вибірці дещо переважають працівники закладів освіти, розташованих у сільській місцевості.

Таблиця 2
Соціально-професійні характеристики респондентів

Показник	Категорія	n	% від усіх опитаних	% серед валідних відповідей
Тип населеного пункту	Місто	5 150	27,7	33,6
	Селище	1 760	9,5	11,5
	Село	8 418	45,3	54,9
	Пропуск відповіді	3 253	17,5	—
Педагогічний стаж	До 5 років	1 371	7,4	8,9
	6–10 років	1 439	7,7	9,4
	11–20 років	3 248	17,5	21,1
	21–30 років	3 612	19,4	23,5
	Понад 30 років	5 691	30,6	36,9
	Пропуск відповіді	3 220	17,3	—
Вік	18–25 років	517	2,8	3,4
	26–35 років	2 152	11,6	14,1
	36–45 років	3 701	19,9	24,2
	46–55 років	4 744	25,5	31,0
	56–65 років	2 703	14,5	17,7
	Понад 60 років	1 497	8,1	9,8
	Пропуск відповіді	3 267	17,6	—
Стать	Жіноча	13 622	73,3	88,9
	Чоловіча	1 703	9,2	11,1
	Пропуск відповіді	3 256	17,5	—
Освіта	Середня спеціальна	654	3,5	4,3
	Вища	14 578	78,5	95,2
	Науковий ступінь	77	0,4	0,5
	Пропуск відповіді	3 272	17,6	—
Рівень освіти, на якому працює респондент	5–9 класи	10 717	57,7	
	Початкова школа	5 913	31,8	
	10–11 класи	5 680	30,6	

Примітка. Категорії наведено відповідно до змісту анкети, де тип населеного пункту, педагогічний стаж, вік, стать і освіта задані окремими питаннями. Відсотки серед валідних відповідей розраховано без урахування пропусків. Для відповіді на запитання про рівень освіти, на якому працює респондент, можна було обрати кілька варіантів відповіді, тому підсумок за стовпчиком відсотків перевищує 100.

За педагогічним стажем респондентів вибірка помітно зміщена в бік досвідчених педагогів. Серед усіх опитаних 30,6% мають стаж понад 30 років, 19,4% – 21–30 років, 17,5% – 11–20 років, 7,7% – 6–10 років, 7,4% – до 5 років, а 17,3% не відповіли на це запитання. Серед валідних відповідей це дає такий розподіл: 36,9% педагогів мають стаж понад 30 років, 23,5% – 21–30 років, 21,1% – 11–20 років, 9,4% – 6–10 років і 8,9% – до 5 років. Отже, у вибірці явно домінують педагоги з тривалим професійним досвідом.

За статтю вибірка є виразно фемінізованою: серед усіх опитаних 73,3% становлять жінки, 9,2% чоловіки. 17,5% не відповіли на це запитання (Рис. 2).

Рис.2. Розподіл респондентів за статтю

Серед валідних відповідей жінки становлять 88,9%, чоловіки – 11,1%.

За віком найчисельнішу групу становлять респонденти 46–55 років (25,5% усіх опитаних). Друга за чисельністю група (19,9%) складається з педагогів віком 36–45 років, третя – 56–65 років (14,5%). Учителі віком 26–35 років становили 11,6% вибірки, понад 60 років – 8,1%, 18–25 років – 2,8%. Не надали відповіді 17,6% респондентів. Серед валідних відповідей найбільшу частку становлять респонденти 46–55 років (31,0%) і 36–45 років (24,2%). Таким чином, опитування відображає насамперед позиції педагогів середнього і старшого віку, а не наймолодших працівників (Рис. 3).

Освітній профіль респондентів також є очікуваним: домінують педагоги з вищою освітою (78,5% усіх опитаних), тоді як середня спеціальна освіта (3,5%) та науковий ступінь (0,4%) трапляються значно рідше.

Рис. 3. Розподіл респондентів за віком

На рисунку 4 відображено розподіл респондентів за предметом викладання. Найчастіше у вибірці представлені вчителі початкової школи, української мови та літератури, математики та іноземних мов (Рис. 4).

Рис. 4. Професійний профіль респондентів за предметом викладання

За рівнем освіти, на якому працюють респонденти, домінують вчителі 5–9 класів, але значною є і частка тих, хто працює в початковій та старшій школі. Це вказує на те, що вибірка охоплює різні ланки загальної середньої освіти, хоча найбільшою мірою представлена базова школа. Це запитання передбачало можливість множинного вибору, оскільки частина педагогів, вочевидь, працює водночас на кількох рівнях освіти, що є типовим для багатьох закладів загальної середньої освіти.

Регіональний розподіл вибірки. Регіональний розподіл вибірки є нерівномірним і потребує окремої уваги. Серед тих респондентів, які надали відповідь, найчисельнішою є група з Рівненської області – 2 299 осіб (12,4% від загальної вибірки), що значно перевищує очікувану частку цього регіону в генеральній сукупності педагогічних працівників (близько 3,3% згідно з офіційною статистикою). Помітно представлені також педагоги з Харківської (8,4%), Тернопільської (7,4%) та Хмельницької (7,1%) областей. Натомість низку регіонів представлено мінімально: Черкаська ($n = 6$), Київська ($n = 4$), Донецька ($n = 2$), Кіровоградська ($n = 1$), Миколаївська ($n = 1$). Детальний регіональний розподіл наведено нижче в таблиці 3.

У макрорегіональному розрізі домінує Захід – 7 794 особи (41,9%), тоді як частка Сходу і Півдня становить 22,7% (4 223), Центру – 15,5% (2 873), а м. Київ – 2,1% (393). Це зміщення значною мірою є наслідком непропорційно великої частки Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей.

З огляду на описане зміщення вибірки в бік Заходу України, результати аналітичної довідки слід інтерпретувати з урахуванням цього обмеження. Зокрема, висновки є найбільш репрезентативними для педагогів західних і центральних областей, тоді як позиція вчителів зі Сходу, Півдня та м. Київ представлена менш повно.

Подальший статистичний аналіз показав, що регіональна приналежність не є змістовним предиктором жодного з ключових показників дослідження.

Таблиця 3

Регіональний розподіл вибірки

Область	N	% від усіх опитаних	Макрорегіон
Рівненська	2 299	12,4	Захід
Харківська	1 568	8,4	Схід і Південь
Тернопільська	1 380	7,4	Захід
Хмельницька	1 327	7,1	Захід
Дніпропетровська	1 082	5,8	Схід і Південь
Волинська	912	4,9	Захід
Львівська	820	4,4	Захід
Полтавська	774	4,2	Центр
Сумська	754	4,1	Схід і Південь
Одеська	698	3,8	Центр
Чернігівська	640	3,4	Центр
Чернівецька	528	2,8	Захід
Івано-Франківська	521	2,8	Захід
Херсонська	458	2,5	Схід і Південь
Вінницька	424	2,3	Центр
м. Київ	393	2,1	м. Київ
Запорізька	358	1,9	Схід і Південь
Житомирська	326	1,8	Центр
Закарпатська	7	0,0	Захід
Черкаська	6	0,0	Центр
Київська	4	0,0	Центр
Донецька	2	0,0	Схід і Південь
Кіровоградська	1	0,0	Центр
Миколаївська	1	0,0	Схід і Південь
Інше / не вказано	3 298	17,7	—

Примітка. Макрорегіональне групування: *Захід* – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька; *Схід і Південь* – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська; *Центр* – Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська. АР Крим і м. Севастополь у вибірці не представлені.

2.2. Порівняння вибірки з офіційною статистикою педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти України

Для оцінки того, наскільки вибірка дослідження відповідає загальній структурі педагогічного корпусу закладів загальної середньої освіти України в період проведення опитування, результати було зіставлено з даними статистичного бюлетеня про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня 2024 року⁴. Таке зіставлення є доцільним насамперед для тих характеристик, які зафіксовані як у анкеті, так і в офіційній статистиці: стать, тип місцевості, стаж та, з певними обмеженнями, вік (Рис.5).

Рис. 5. Порівняння вибірки опитування з офіційною статистикою педагогічних працівників

Примітка. Для опитування використано частки серед валідних відповідей, оскільки за питаннями про стать, вік, стаж і тип населеного пункту наявні пропуски на рівні близько 17–18%. Показники офіційної статистики відтворено за статистичним бюлетенем про чисельність і склад педагогічних працівників.

⁴ Про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2024/2025 н. р.) (дані форми № 83-РВК “Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти”), 2025. <https://iea.gov.ua/diyalnist/naukovo-analitichna-diyalnist/analitika/informatsijni-byuleteni/2025-2/>

Найбільш послідовно вибірка представленого дослідження узгоджується з офіційною статистикою складу педагогічних працівників за педагогічним стажем. У статистичному бюлетені частка працівників зі стажем 20 і більше років становить 60,8%, тоді як у вибірці частка респондентів зі стажем 21 рік і більше становить 60,6%. Різниця між цими показниками мінімальна, тому саме за стажем вибірку можна вважати дуже близькою до генеральної сукупності.

За статтю вибірка представленого дослідження також є загалом близькою до офіційної структури, але дещо зміщеною. У вибірці серед валідних відповідей жінки становлять 88,9%, а чоловіки 11,1%. У статистичному бюлетені частка жінок серед педагогічних працівників становить 84,1%, чоловіків – 15,9%. Це означає, що у вибірці опитування відображено загальний фемінізований профіль професії, однак чоловіки в ній представлені дещо слабше, ніж у генеральній сукупності.

За типом населеного пункту вибірка нашого дослідження демонструє помірне зміщення в бік сільської місцевості. Частка респондентів із села серед валідних відповідей становить 54,9%, тоді як у статистичному бюлетені частка працівників сільської місцевості становить 49,7%. Відповідно, частка міської місцевості в опитуванні є дещо нижчою, ніж в офіційній структурі. Водночас це порівняння треба трактувати обережно, оскільки в анкеті представленого дослідження виокремлено такі типи населених пунктів, як місто, селище і село, тоді як у статистичному бюлетені зіставлення фактично побудоване за лінією міська / сільська місцевість.

Щодо віку респондентів, відповідно до запитання анкети вікові категорії представленого дослідження сформульовані як 18–25 років, 26–35 років, 36–45 років, 46–55 років, 56–65 років і понад 60 років. Таке групування не повністю збігається з віковими інтервалами статистичного бюлетеня, де використовуються інші межі: до 30 років включно, 31–40 років, 41–50 років, 51–54 роки, 55–60 років, понад 60 років.

Попри це, загальна тенденція є подібною за результатами опитування й у офіційній статистиці: в обох випадках переважають не наймолодші, а середні та старші вікові групи. Отже, навіть за відсутності повної технічної сумісності шкал можна стверджувати, що вибірка якісно відтворює віковий профіль педагогічного корпусу, хоча точні кількісні порівняння за віком слід вважати обмеженими.

2.3. Оцінка аналітичної придатності вибірки

Аналіз соціально-професійних характеристик респондентів та їх зіставлення з офіційними статистичними показниками, чинними в період проведення дослідження, дають підстави вважати вибірку пропонованого опитування аналітично придатною для дослідження ставлення педагогів до освітніх моніторингових досліджень, рівня їхньої поінформованості про результати таких досліджень, практик і бар'єрів використання результатів даних освітніх моніторингів у педагогічній практиці.

Важливо зазначити, що аналізовану вибірку не слід беззастережно трактувати як повністю репрезентативну щодо генеральної сукупності в статистичному сенсі. Зокрема, порівняння за віком обмежене через неповну сумісність вікових шкал анкети й офіційної статистики. Окрім цього, непропорційна представленість Полтавської, Сумської, Тернопільської та Херсонської областей означає, що вибірка відображає насамперед позиції педагогів цих регіонів, а не рівномірний зріз по Україні. Водночас, відсутність практичного регіонального ефекту на ключові змістові показники ($\epsilon^2 = 0,002$) свідчить про стійкість основних висновків, однак регіональна нерепрезентативність залишається застереженням, яке необхідно враховувати при узагальненні результатів. Саме тому коректніше говорити про *наближеність вибірки до характеристик генеральної сукупності педагогічних працівників України за ключовими параметрами*, а не про повну репрезентативність. Водночас, отримані показники дають змогу розглядати вибірку як достатньо надійну для подальшого аналізу відповідей учителів, з урахуванням зазначених обмежень.

3. Досвід участі шкіл і педагогів у моніторингових дослідженнях якості освіти

Питання досвіду участі респондентів і їхніх закладів освіти в моніторингових дослідженнях якості освіти вивчалось за допомогою запитань анкети про участь учнів школи в моніторингових дослідженнях, про типи моніторингів, у яких брали участь школи, а також про особисту участь респондентів у таких дослідженнях.

Результати показали, що досвід участі у моніторингових дослідженнях є для респондентів доволі поширеним на рівні школи, але менш поширеним на рівні особистої участі педагога. На запитання про те, чи брали учні школи участь у моніторингових дослідженнях якості освіти, ствердно відповіли 45,7% опитаних, тоді як 35,4% зазначили, що такого досвіду школа не мала. На запитання про особисту участь у моніторингових дослідженнях 30,1% респондентів відповіли «так», 47,3% — «ні» (Таблиця 4).

Таблиця 4

Досвід участі шкіл і педагогів у моніторингових дослідженнях якості освіти

Показник	Категорія відповіді	n	% від опитаних
Чи брали учні школи участь у моніторингових дослідженнях якості освіти	Так	8 492	45,7
	Ні	6 570	35,4
	Пропуск відповіді	3 519	18,9
Чи брали Ви особисто участь у моніторингових дослідженнях якості освіти	Так	5 595	30,1
	Ні	8 793	47,3
	Пропуск відповіді	4 193	22,6

Отже, вже на базовому рівні можна констатувати, що моніторингові дослідження не є для більшості респондентів зовсім новим або абстрактним явищем. Водночас *особисте включення педагога в такі процедури є істотно нижчим, ніж інституційний досвід школи*. Це означає, що для значної частини вчителів взаємодія з моніторингами є опосередкованою: вони працюють у школах, де такі процедури відбувалися, але не завжди брали участь у них безпосередньо.

Додаткове запитання анкети дозволяє уточнити, у яких саме моніторингових дослідженнях брали участь ЗЗСО респондентів. Варіанти відповідей передбачали

такі варіанти: моніторинг якості початкової освіти, моніторинг організації дистанційного навчання, загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти в умовах воєнного стану, моніторингове дослідження впровадження Нової української школи у початковій школі, PISA, TIMSS, TALIS та інші варіанти. За результатами опитування найчастіше респонденти згадували загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти в умовах воєнного стану – його зазначили 1 978 осіб. Наступними за охопленням (у порядку спадання) стали моніторинг якості початкової освіти ($n = 1\,504$), моніторинг організації дистанційного навчання ($n = 1\,388$), моніторингове дослідження впровадження НУШ у початковій школі ($n = 1\,191$), PISA ($n = 1\,071$), TALIS ($n = 482$) і TIMSS ($n = 165$).

Таблиця 5

Типи моніторингових досліджень, у яких брали участь школи респондентів

Тип моніторингового дослідження	n	% від усіх опитаних	% від шкіл-учасників
Загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти в умовах воєнного стану	1 978	10,6	23,3
Моніторинг якості початкової освіти	1 504	8,1	17,7
Моніторинг організації дистанційного навчання у ЗЗСО	1 388	7,5	16,3
Моніторингове дослідження впровадження НУШ у початковій школі	1 191	6,4	14,0
PISA	1 071	5,8	12,6
TALIS	482	2,6	5,7
TIMSS	165	0,9	1,9

Примітка. Наведено лише респондентів, чиї школи брали участь у моніторингових дослідженнях ($n = 8\,492$), з яких $8\,078$ (95,1%) вказали конкретний тип моніторингу. Колонка «% від усіх опитаних» розрахована відносно загального $n = 18\,581$; колонка «% від шкіл-учасників» – відносно $n = 8\,492$ і є основною для інтерпретації досвіду шкіл. Оскільки питання передбачало множинний вибір, сума відсотків у колонці «% від шкіл-учасників» перевищує 100.

Для коректної інтерпретації цих даних важливо враховувати такі аспекти: обчислення частки відповідей щодо участі в освітніх моніторингах від усієї вибірки ($n = 18\,581$) та обчислення частки від кількості респондентів, що

підтвердили участь у моніторингових дослідженнях ($n = 8\,492$), з яких 95,1% вказали конкретний тип. У цьому аспекті загальнодержавний моніторинг якості освіти в умовах воєнного часу охопив 23,3% шкіл серед учасників опитування, моніторинг якості початкової освіти – 17,7%, моніторинг дистанційного навчання – 16,3%, дослідження впровадження НУШ – 14,0%, PISA – 12,6%, TALIS – 5,7%, TIMSS – 1,9%. Обидва аспекти наведені в таблиці 5, однак для змістовних порівнянь між типами моніторингових досліджень основною є колонка «% від шкіл-учасників».

На рисунку 6 подано розподіл типів моніторингових досліджень, у яких брали участь школи респондентів, серед тих опитаних, які назвали конкретний вид моніторингу. Найбільшу частку становить загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти в умовах воєнного стану, далі – моніторинг якості початкової освіти, моніторинг організації дистанційного навчання та моніторингове дослідження впровадження Нової української школи у початковій школі. Частки PISA, TALIS і TIMSS є нижчими.

Рис. 6. Типи моніторингових досліджень, у яких брали участь ЗЗСО респондентів

У змістовному плані ці результати показують, що *найчастіше школи мали справу не з усім спектром міжнародних оцінювань, а передусім із тими моніторингами, які були безпосередньо пов'язані з актуальними викликами української освітньої системи останніх років* – воєнним станом, дистанційним навчанням та впровадженням Нової української школи.

Окремої уваги потребує питання про зв'язок між досвідом участі школи у моніторингових дослідженнях і особистою участю самого педагога. Для

перевірки цього зв'язку було використано χ^2 -критерій Пірсона, оскільки обидва показники є номінальними змінними з двома основними категоріями відповіді («так» / «ні»). Метою аналізу було з'ясувати, чи є особистий досвід участі педагога випадковим, чи він системно пов'язаний із тим, що сама школа вже була включена до моніторингових процедур.

Результати показали дуже сильний статистично значущий зв'язок: $\chi^2(1) = 1805,52$; $p < .001$, при цьому коефіцієнт V Крамера = 0,356, що свідчить про помірно сильний зв'язок між цими показниками. За даними таблиці спряженості, серед респондентів, які працюють у школах із досвідом участі в моніторингових дослідженнях, 54,3% особисто брали участь у таких процедурах, тоді як серед тих, чий школи такого досвіду не мали, особисту участь зазначили лише 19,4%.

Таблиця 6

Зв'язок між участю школи в моніторингових дослідженнях і особистою участю педагога

Чи брали учні школи участь у моніторингових дослідженнях	Педагог брав участь особисто, n (%)	Педагог не брав участі, n (%)
Так	4 303 (54,3)	3 626 (45,7)
Ні	1 232 (19,4)	5 120 (80,6)

Примітка. Відсотки розраховані в межах кожної групи.

Такий результат має важливе аналітичне значення. Він свідчить, що *особиста участь учителя у моніторингових дослідженнях значною мірою формується на рівні закладу освіти*. Іншими словами, коли школа включена в моніторингові процедури як інституція, це істотно підвищує ймовірність того, що окремий педагог також матиме безпосередній досвід участі. Для системи це означає, що *розширення інституційної участі шкіл у моніторингах може автоматично сприяти ширшому включенню вчителів у процес роботи з результатами*.

Окремо було перевірено, чи пов'язаний досвід участі школи в моніторингових дослідженнях із педагогічним стажем респондента. Для цього також використано χ^2 -критерій Пірсона, оскільки йшлося про порівняння категоріальних розподілів. Метою аналізу було з'ясувати, чи однаково часто досвід участі у моніторингах трапляється серед педагогів з різним професійним стажем.

Результати показали статистично значущий, але значно слабший зв'язок: $\chi^2(4) = 14,02$; $p = .007$. Частка педагогів, які працюють у школах із досвідом участі

в моніторингових дослідженнях, дещо зростає зі стажем: від 53,1% серед респондентів зі стажем до 5 років до 57,9% серед тих, хто працює понад 30 років. Це дає підстави говорити про слабку тенденцію накопичення такого досвіду серед більш досвідчених педагогів, але не про радикальні відмінності між групами педагогів за стажем.

Таблиця 7

Участь школи в моніторингових дослідженнях залежно від педагогічного стажу респондента

Педагогічний стаж	У школі був досвід участі в моніторингах, n (%)	У школі не було такого досвіду, n (%)
До 5 років	697 (53,1)	615 (46,9)
6–10 років	794 (56,4)	614 (43,6)
11–20 років	1 749 (54,8)	1 442 (45,2)
21–30 років	2 000 (56,5)	1 540 (43,5)
Понад 30 років	3 233 (57,9)	2 352 (42,1)

Примітка. Відсотки розраховані в межах кожної групи респондентів за стажем.

Отже, результати цього розділу показали:

- (1) досвід участі в моніторингових дослідженнях є для респондентів доволі поширеним на рівні ЗЗСО, але менш поширеним на рівні особистої участі педагога;
- (2) найчастіше школи були залучені до тих моніторингових досліджень, які були безпосередньо пов'язані з актуальними викликами української шкільної освіти;
- (3) особиста участь педагога дуже тісно пов'язана з інституційною участю в освітніх дослідженнях школи. Педагогічний стаж пов'язаний із таким досвідом лише слабкою мірою.

4. Поінформованість педагогів про результати освітніх моніторингових досліджень

Цей аналітичний блок стосується того, наскільки педагоги обізнані з результатами моніторингових досліджень, звідки вони найчастіше отримують таку інформацію, у якій формі ознайомлюються з результатами та чи мають доступ до узагальнених практикоорієнтованих висновків або рекомендацій для вчителів. Результати узагальнено в таблиці 8.

Таблиця 8

Поінформованість педагогів про результати моніторингових досліджень

Показник	Категорія	n	% від усіх опитаних
Рівень поінформованості про результати освітніх моніторингів	Зовсім не поінформована / не поінформований	482	2,6
	Слабо поінформована / поінформований	1 642	8,8
	Помірно поінформована / поінформований	6 360	34,2
	Добре поінформована / поінформований	4 809	25,9
	Дуже добре поінформована / поінформований	552	3,0
	Пропуск відповіді	4 736	25,5
Основне джерело інформації про результати освітніх моніторингів	Від адміністрації школи	7 073	38,1
	Від колег / методичного об'єднання	604	3,3
	З курсів підвищення кваліфікації	1 203	6,5
	З офіційних сайтів (МОН, УЦОЯО, ДСЯО)	2 959	15,9
	З освітніх ЗМІ	919	4,9
	З наукових / освітніх журналів	28	0,2
	Із соціальних мереж	748	4,0
	Не отримую такої інформації	237	1,3
Пропуск відповіді	4 810	25,9	

Показник	Категорія	n	% від усіх опитаних
Отримання адаптованих практико-орієнтованих висновків або рекомендацій	Так	9 463	50,9
	Ні	4 085	22,0
	Пропуск відповіді	5 033	27,1

Як видно із таблиці 8, *самооцінка загального рівня поінформованості педагогів про результати моніторингових досліджень є переважно помірною*. Найбільша частка респондентів (34,2% усіх опитаних) оцінила свій рівень поінформованості як такий, що передбачає загальне уявлення про результати освітніх моніторингів. Ще 25,9% зазначили, що є добре поінформованими, а 3,0% – дуже добре поінформованими. Натомість 8,8% визначили свій рівень як слабкий, а 2,6% як такий, що фактично відповідає повній відсутності поінформованості. Такий розподіл свідчить, що повна або майже повна відсутність інформації про результати освітніх моніторингів не є типовою для більшості опитаних. Водночас не можна стверджувати і про повсюдну глибоку обізнаність: найчастіше педагоги говорять саме про загальне уявлення або про достатню, але не максимально високу поінформованість.

Дані про основне джерело інформації показують, що ключовим каналом комунікації результатів є адміністрація школи. Саме цей варіант обрали 38,1% усіх опитаних. Другим за значущістю джерелом є офіційні сайти МОН, УЦОЯО та ДСЯО (15,9%). Значно рідше респонденти називали курси підвищення кваліфікації (6,5%), освітні ЗМІ (4,9%), соціальні мережі (4,0%) та колег / методичне об'єднання (3,3%). Варіант «не отримую такої інформації» обрали лише 1,3%, а 0,2% зазначили джерелом інформації наукові/освітні журнали. Отже, дані показують, що *результати моніторингів транслюються вителю передусім через внутрішньошкільні канали комунікації, а не через зовнішні професійні або публічні джерела*. Це важливий результат для інтерпретації, оскільки він означає, що саме шкільна адміністрація є посередником між моніторинговим дослідженням і педагогом.

Важливим індикатором практичної доступності результатів є наявність узагальнених практико-орієнтованих висновків або рекомендацій, адаптованих для вчителів. На це запитання 50,9% опитаних відповіли ствердно, 22,0% заперечно, а 27,1% не дали відповіді. Це означає, що щонайменше половина респондентів має досвід отримання інтерпретованих, адаптованих до педагогічної практики підсумків освітніх моніторингових досліджень. Водночас майже чверть

респондентів прямо вказує на відсутність таких матеріалів, що є істотним обмеженням для реального використання результатів.

Не менш показовими є відповіді на запитання про форму ознайомлення з результатами моніторингів (таблиця 9).

Таблиця 9

Форми ознайомлення педагогів з результатами моніторингових досліджень

Форма ознайомлення	n	% від усіх опитаних
Обговорення на педагогічних радах	8 115	43,7
Презентації / вебінари	5 409	29,1
Короткі новини / пости	4 948	26,6
Аналітичні звіти	4 374	23,5
Інше	135	0,7

Примітка. Для відповіді на це запитання респонденти могли обирати кілька запропонованих варіантів, тому сума відсотків може перевищувати 100.

Найчастіше педагоги зазначали обговорення на педагогічних радах (43,7%). Далі за частотою йдуть презентації/вебінари (29,1%), короткі новини/пости в соціальних медіа (26,6%), аналітичні звіти (23,5%). 0,7% респондентів обрали варіант «інше».

Ці результати свідчать, що *ознайомлення з результатами моніторингів найчастіше відбувається не через самостійне опрацювання складних аналітичних документів, а через колективні та короткі форми комунікації*. З управлінського погляду це означає, що шляхи доведення результатів до педагогів частково інституціоналізовані, однак вони тяжіють до форматів, які є швидшими й доступнішими для сприйняття, ніж повні розгорнуті звіти.

У межах цього блоку анкети було перевірено, чи пов'язаний рівень поінформованості педагогів із двома ключовими чинниками: по-перше, із наявністю досвіду участі школи в моніторингових дослідженнях і по-друге, з отриманням адаптованих практикоорієнтованих рекомендацій. Такий аналіз був потрібен для того, щоб з'ясувати, чи пов'язане краще інформування вчителя лише із загальним інформаційним фоном, чи насамперед із включеністю школи в моніторингові процедури та якістю інтерпретації результатів.

Порівняння розподілів показало, що у школах із досвідом участі в моніторингових дослідженнях респонденти значно частіше декларують високий рівень поінформованості. Серед тих, чиї школи брали участь у моніторингах, частка респондентів із високим рівнем поінформованості становить 46,7%. Серед

Тих, чиї школи такого досвіду не мали, ця частка зменшується до 28,7%. Водночас низький рівень поінформованості частіше фіксується саме серед респондентів із шкіл без досвіду участі в моніторингах. Статистична перевірка підтвердила, що цей зв'язок є статистично значущим: $\chi^2(4) = 545,62$; $p < .001$, коефіцієнт V Крамера = 0,199, що свідчить про помірний зв'язок. Додатково непараметричний тест Крускала–Уоллеса також показав статистично значущу різницю в рівні поінформованості між цими групами ($N = 538,27$; $p < .001$). Це означає, що *інституційна участь школи в освітніх моніторингах пов'язана з помітно кращою поінформованістю педагогів про результати таких досліджень*.

Ще виразнішим виявився зв'язок між рівнем поінформованості та отриманням адаптованих практикоорієнтованих рекомендацій. Серед тих респондентів, які отримують такі рекомендації, 47,6% високо оцінили свій рівень поінформованості. Серед тих, хто таких рекомендацій не отримує, ця частка становить лише 18,7%. Натомість низький рівень поінформованості значно частіше трапляється серед тих, хто не має доступу до адаптованих висновків. Статистична перевірка підтвердила наявність сильного зв'язку: $\chi^2(4) = 1674,95$; $p < .001$, а коефіцієнт V Крамера = 0,352 свідчить про зв'язок помірної сили. Крім того, тест Крускала–Уоллеса також показав статистично значущу різницю в рівні поінформованості між цими групами респондентів ($N = 1550,01$; $p < .001$). Змістовно це означає, що *доступність не просто інформації, а саме пояснених і адаптованих до потреб вчителя результатів є одним із найважливіших чинників кращої поінформованості*.

Для більш точного встановлення незалежного внеску кожного з цих чинників після контролю за рештою предикторів було побудовано порядкову логістичну регресію (метод Proportional Odds; McCullagh, 1980) на підвибірці повних спостережень ($n = 7\,147$). Залежною змінною було визначено рівень поінформованості (5 категорій), предикторами – участь школи в моніторингах, особиста участь педагога, наявність адаптованих рекомендацій для вчителів за результатами освітніх досліджень, тип місцевості, педагогічний стаж і стать респондентів. Модель підтвердила статистичну значущість усіх шести предикторів ($p \leq .001$; табл. 10) і пояснила помірну частку варіативності залежної змінної (повні результати аналізу подано в додатку В).

Таблиця 10

Результати порядкової логістичної регресії для залежної змінної «рівень поінформованості»

Предиктор	b	SE	z	p	OR
Наявність адаптованих рекомендацій	1,354	0,040	33,50	< .001	3,872
Особиста участь педагога	0,540	0,037	14,42	< .001	1,717
Участь школи в моніторингах	0,382	0,037	10,30	< .001	1,465
Стать (жіноча)	0,244	0,054	4,50	< .001	1,277
Тип місцевості	-0,063	0,019	-3,38	.001	0,939
Педагогічний стаж	0,043	0,013	3,19	.001	1,044

Примітка. b – незалежний коефіцієнт логістичної регресії; SE – стандартна похибка; OR – відношення шансів. Nagelkerke $R^2 = 0,164$. Метод: Proportional Odds (McCullagh, 1980); n = 7 147.

Загальна пояснювальна сила фінальної моделі $R^2 = 0,164$ є помірною, що є типовим для досліджень настанов, уявлень і поведінки педагогів на основі анкетних даних. У методологічній літературі підкреслюється, що в емпіричних дослідженнях соціальних наук мета моделювання полягає не в максимізації R^2 , а у встановленні того, чи мають конкретні предиктори значущий ефект на залежну змінну; тому $R^2 \geq 0,10$ за статистично значущих коефіцієнтів вважається прийнятним (Ozili, 2023). Помірна пояснювальна сила моделі означає водночас, що за межами п'яти вимірюваних предикторів існують інші чинники, які визначають поінформованість педагогів про результати освітніх моніторингів, зокрема, організаційна культура школи, якість методичного супроводу та індивідуальні мотиваційні чинники, вивчення яких потребує подальших досліджень.

Найсильнішим незалежним предиктором в аналізованій моделі виявилася наявність адаптованих практикоорієнтованих рекомендацій: OR = 3,872; $p < .001$. Це означає, що педагоги, які їх отримують, мають майже вчетверо вищі шанси потрапити у вищу категорію поінформованості порівняно з тими, хто їх не отримує. Особиста участь педагога в моніторингових дослідженнях також істотно підвищує поінформованість (OR = 1,717; $p < .001$), як і участь школи загалом (OR = 1,465; $p < .001$). Серед демографічних характеристик значущою є стать (OR = 1,277; $p < .001$ для жінок). Тип місцевості та педагогічний стаж, попри статистичну значущість ($p \leq .001$), мають практично нехтовний ефект (OR = 0,939 та 1,044 відповідно), тобто не впливають на рівень поінформованості.

Ці результати мультиваріативного аналізу підтверджують і уточнюють висновки біваріативних порівнянь: зв'язок між наявністю адаптованих

рекомендацій і рівнем поінформованості педагога є стійким і зберігається навіть після контролю за досвідом участі школи в освітніх моніторингах та демографічними характеристиками респондента. Повні результати аналізу наведено в додатку В, табл. В.1.

Отже, результати цього розділу дають змогу зробити кілька принципових **висновків**:

- (1) рівень поінформованості педагогів про результати моніторингових досліджень загалом можна оцінити як помірний: більшість респондентів має загальне уявлення або достатню обізнаність, але дуже високий рівень поінформованості не є масовим;
- (2) основним каналом комунікації результатів є адміністрація школи, тоді як роль зовнішніх професійних і публічних джерел є значно меншою;
- (3) ознайомлення з результатами освітніх досліджень найчастіше відбувається через колективні та короткі формати, а не через повні аналітичні звіти;
- (4) нарешті, найважливішим чинником вищої поінформованості є не лише сам досвід участі школи в освітніх моніторингах, а насамперед доступність адаптованих практико-орієнтованих висновків для вчителя, що підтверджено як бівіативними порівняннями, так і мультіваріативною моделлю.

5. Використання результатів моніторингових досліджень у шкільній практиці

Наступний блок аналізу стосується того, чи переходять результати моніторингових досліджень із площини інформування в площину реального використання в педагогічній практиці. У фокусі цього розділу перебувають два аспекти: 1) на якому рівні та з якою частотою результати освітніх моніторингів використовуються у шкільній практиці; 2) для яких саме цілей педагоги звертаються до цих результатів. У структурі анкети цей блок охоплює матричне запитання про частоту використання результатів на чотирьох рівнях: індивідуальному рівні, рівні педагогічного колективу, адміністративному та загальнодержавному рівнях (Рис. 7), а також запитання з множинним вибором про цілі використання результатів освітніх моніторингів у педагогічній діяльності (Рис. 8).

Рис. 7. Частота використання результатів освітніх моніторингів на різних рівнях (% серед валідних відповідей)

Результати показали, що використання результатів моніторингових досліджень у шкільній практиці імовірніше є епізодичним або частим, ніж систематичним і постійним. На індивідуальному рівні серед тих, хто відповів на

це запитання, 40,3% респондентів зазначили, що результати використовуються епізодично, ще 35,9% – що вони використовуються часто, а 9,1% – постійно. Водночас 12,9% вказали, що це відбувається дуже рідко, а 1,9% – що результати ніколи не використовуються на індивідуальному рівні.

На рівні педагогічного колективу розподіл є ще більш зміщеним у бік активнішого використання: 42,8% респондентів, які надали відповідь, зазначили, що результати освітніх моніторингів використовуються часто, 26,8% – епізодично, а 20,3% – постійно. Частки варіантів «дуже рідко» і «ніколи» є відносно невеликими – 8,8% та 1,3% відповідно.

Подібними є дані щодо використання результатів освітніх моніторингів на адміністративному рівні: 42,2% валідних відповідей припадає на варіант «часто», 25,8% – «епізодично», 22,4% – «постійно». Частки респондентів, які вказали, що результати використовуються дуже рідко або ніколи, становлять 8,0% і 1,6% відповідно.

На загальнодержавному рівні використання результатів, за оцінкою педагогів, виявляється менш інтенсивним, ніж на шкільному. Тут найпоширенішими є варіанти часто (34,4%) та епізодично (31,4%), але частка варіанта «постійно» є нижчою – 16,6%, тоді як 13,7% обрали варіант «дуже рідко», а 3,9% – «ніколи».

Узагальнено, це означає, що *результати моніторингів, на думку вчителів, найактивніше використовуються в школах або на рівні педагогічного колективу, або на рівні адміністративних рішень. На індивідуальному педагогічному рівні спостерігається здебільшого епізодичне використання результатів освітніх моніторингів.* Найменш інтенсивним є використання на загальнодержавному рівні, що логічно відображає більшу дистанцію між педагогом і макрорівнем управління освітою.

Другий змістовий аспект цього блоку пов'язаний із тим, для яких цілей педагоги використовують результати моніторингових досліджень у своїй роботі. Запитання із множинним вибором передбачало такі варіанти відповідей: планування повторення тем, індивідуальна підтримка учнів, зміна підходів до викладання, спілкування з батьками, самооцінювання власної роботи, підвищення власного професійного рівня, а також варіант «не використовую». Розподіл відповідей відображено на рисунку 8.

Рис. 8. Цілі використання результатів моніторингових досліджень педагогами

У змістовному плані результати узагальнення відповідей респондентів означають, що дані освітніх моніторингових досліджень найчастіше розглядаються педагогами як інструмент внутрішньої професійної рефлексії та корекції викладання, а не як формальна звітна інформація. Найбільшою мірою вони використовуються для перегляду педагогічних підходів, професійного саморозвитку та самооцінювання власної роботи. Меншою мірою результати використовуються для комунікації з батьками учнів, що може свідчити або про сприйняту обмежену придатність таких даних для пояснення певних результатів навчання учнів батькам, або про те, що респонденти сприймають ці дані насамперед як внутрішньо професійний ресурс.

У межах цього розділу було проведено додатковий статистичний аналіз, щоб з'ясувати, чи можна розглядати чотири показники частоти використання результатів як узгоджений інтегральний індекс і чи пов'язаний цей індекс з іншими ключовими параметрами дослідження (див. додаток Г). Такий аналіз був потрібен тому, що окремі рівні використання можуть бути змістовно пов'язаними, але не обов'язково утворювати єдиний узгоджений показник.

Результати аналізу показали, що відповідний блок запитань анкети є внутрішньо узгодженим: α Кронбаха = 0,820. Попарні кореляції між окремими рівнями використання були помірними або помірно високими і коливалися в межах від 0,390 до 0,742. Це дало підстави використовувати узагальнений індекс використання результатів моніторингів як додатковий інтегральний показник. Іншими словами, хоча використання результатів на різних рівнях не є тотожним, ці рівні достатньо пов'язані між собою, щоб описувати спільний вимір, зокрема загальну включеність результатів освітніх моніторингів у педагогічну практику.

Подальший кореляційний аналіз був спрямований на перевірку того, чи пов'язане активніше використання результатів із кращою поінформованістю педагогів і з вищою оцінкою ефективності моніторингів. Для цього застосовано коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, оскільки йшлося про зв'язки між порядковими та індексними показниками. Результати показали, що вища поінформованість пов'язана з частішим використанням результатів моніторингів ($\rho = 0,387$; $p < .001$), а частіше використання пов'язане з вищою оцінкою ефективності моніторингів ($\rho = 0,408$; $p < .001$). Таким чином, результати не лише формально присутні в педагогічній практиці, а й вбудовуються в більш загальний ланцюг: *що краще педагог орієнтується в результатах моніторингів, то частіше він працює з ними; що частіше він працює з ними, то вищою є його оцінка їхньої ефективності.*

Оскільки бівіативні аналізи встановлюють зв'язки між окремими парами змінних, але не дають відповіді на запитання про те, який предиктор є найважливішим для практичного використання результатів моніторингів після контролю за рештою чинників, в межах мультіваріативного аналізу було окремо розглянуто інтегральний індекс використання результатів як середнє чотирьох показників частоти використання: у власній педагогічній діяльності, у роботі педагогічного колективу, на адміністративному рівні та в загальному освітньому контексті. Початковий набір предикторів включав: участь школи в освітніх моніторингових дослідженнях, особисту участь педагога, наявність адаптованих практикоорієнтованих рекомендацій, тип місцевості, педагогічний стаж і стать. Аналіз проводився на підвибірці повних спостережень ($n = 12\ 589$).

Попередня модель із шістьма предикторами показала, що педагогічний стаж є статистично незначущим предиктором індексу використання результатів освітніх моніторингів у педагогічній діяльності ($b = 0,002$; $p = .631$). Порівняння повної та скороченої моделей підтвердило відсутність значущого погіршення якості моделі після виключення стажу ($F(1, 12582) = 0,23$; $p = .631$), тому фінальна модель побудована з п'ятьма предикторами. Статистичну значущість усіх п'яти предикторів фінальної моделі підтверджено (таблиця 11): усі коефіцієнти досягають рівня $p < .001$, що відповідає умові прийнятності помірною R^2 в емпіричному соціально-науковому моделюванні (Ozili, 2023).

Таблиця 11

Результати лінійної регресії (OLS) для залежної змінної «індекс використання результатів»

Предиктор	b	SE	t	p
Наявність адаптованих рекомендацій	0,606	0,014	42,78	< .001
Стать (жіноча)	0,137	0,020	6,82	< .001
Особиста участь педагога	0,074	0,014	5,32	< .001
Тип місцевості	-0,036	0,007	-5,15	< .001
Участь школи в моніторингах	0,061	0,014	4,40	< .001

Примітка. $R^2 = 0,152$; Adjusted $R^2 = 0,151$; $F(5, 12583) = 449,5$; $p < .001$. Педагогічний стаж виключено з фінальної моделі як незначущий предиктор; порівняння повної та скороченої моделей: $F(1, 12582) = 0,23$; $p = .631$. $n = 12\ 589$.

Виключення педагогічного стажу як одного з предикторів використання результатів освітніх моніторингів у педагогічній практиці саме по собі є змістовим результатом: на відміну від моделі поінформованості, де стаж є значущим ($OR = 1,044$; $p = .001$), тривалість педагогічної діяльності не пов'язана з частотою практичного використання результатів моніторингів після контролю за рештою чинників. Цей результат має важливе змістове значення: *для практичного використання результатів одного лише досвіду участі недостатньо: вирішальним додатковим чинником стає якість посередництва між даними і практикою, тобто наявність матеріалів, адаптованих до потреб конкретного вчителя*. Іншими словами, педагог може знати про результати моніторингу, але не використовувати ці знання в своїй діяльності, що може бути зумовлено структурним бар'єром, зокрема відсутністю адаптованих рекомендацій.

За методом Johnson's Relative Weights ієрархія предикторів для індексу використання дещо відрізняється від аналогічної ієрархії для рівня поінформованості (див. розділ 4). Якщо в моделі поінформованості на перших позиціях опинилися два показники досвіду участі (участь школи – 32,9% та особиста участь педагога – 31,8%), то в моделі використання на перше місце виходить наявність адаптованих практикоорієнтованих рекомендацій з відносним внеском 28,6%. Обидва показники досвіду участі займають наступні позиції з приблизно однаковим внеском (участь школи – 26,3%, особиста участь – 26,2%). Тип місцевості та стать у сукупності пояснюють близько 19% варіативності, що вдвічі більше, ніж у моделі поінформованості, хоча кожен із цих чинників окремо залишається слабким предиктором.

Зауважимо, що результат щодо ефекту статі (жінки-педагоги демонструють дещо вищий індекс використання результатів порівняно з чоловіками після контролю за рештою чинників ($b = 0,137$; $p < .001$)) необхідно інтерпретувати із застереженням: жінки становлять 88,6% педагогічного корпусу України та 84% вибірки, тому виявлена різниця може відображати не стільки власне гендерні відмінності в уявленнях респондентів, скільки специфіку умов праці, характерних для жінок-педагогів як домінуючої професійної групи. Перевірка цієї гіпотези потребує окремого дослідження з вирівняною вибіркою.

Отже, результати цього розділу дають підстави для кількох важливих **висновків**:

- (1) результати освітніх моніторингових досліджень, за оцінками педагогів, реально присутні в педагогічній практиці, однак найчастіше використовуються не постійно, а епізодично або часто;
- (2) найбільш активне використання їх відбувається на рівні педагогічного колективу та адміністрації школи, тоді як загальнодержавний рівень виявляється менш інтенсивним;
- (3) найпоширенішими цілями використання є зміна підходів до викладання, професійний розвиток, самооцінювання власної роботи та індивідуальна підтримка учнів.

6. Бар'єри у використанні результатів освітніх моніторингових досліджень

Окремий блок анкети був спрямований на виявлення перешкод, які виникають у педагогічній практиці щодо використання результатів освітніх моніторингових досліджень. Відповідне запитання анкети передбачало такі варіанти відповіді: брак часу, недостатнє інформування про результати моніторингів на рівні держави, недостатнє інформування на рівні школи, занадто загальний характер результатів, відсутність практико-орієнтованої інформації, складна або незрозуміла форма представлення результатів у звітах, відсутність підтримки з боку адміністрації, недостатнє обговорення на рівні педагогічного колективу, відсутність перешкод, а також відкритий варіант «інше». Результати узагальнено на рисунку 9.

Рис. 9. Бар'єри у використанні результатів моніторингових досліджень

Аналіз визначених респондентами перешкод у використанні результатів освітніх моніторингів у їхній педагогічній практиці може свідчити про таке. По-перше, *основна проблема недостатнього використання освітніх даних педагогами полягає не лише в доступі до інформації як такої, а в ресурсних і прикладних обмеженнях*: учителям, за їх оцінками, бракує часу, а результати моніторингів не завжди подаються у належній формі (для інтеграції їх у педагогічну практику). По-друге, значна частка відповіді «жодних перешкод не виникає» показує, що сама наявність бар'єрів не є універсальною; тобто в освітній системі вже існують контексти, де результати моніторингів сприймаються і використовуються без виразних ускладнень.

Найважливіше аналітичне питання цього блоку полягає в тому, чи є бар'єри лише декларативним фоном відповідей, чи вони справді пов'язані з рівнем поінформованості, практикою використання результатів і доступом до адаптованих рекомендацій. Для перевірки цього було проведено низку аналізів таблиць спряженості з використанням χ^2 -критерію Пірсона. Такий підхід був застосований для того, щоб з'ясувати, чи розподіли відповідей за цими показниками є незалежними, чи вони системно співвідносяться між собою. Узагальнену інформацію щодо проведеного аналізу подано в таблиці 12.

Перший аналіз стосувався зв'язку між бар'єрами використання результатів освітніх моніторингів у педагогічній практиці і рівнем поінформованості педагогів про них. Результати показали статистично значущий зв'язок: $\chi^2(36) = 1223,64$; $p < .001$. Додатковий розрахунок V Крамера = 0,154 свідчить, що сила цього зв'язку є слабкою, але змістовно важливою. У практичному вимірі це означає, що *респонденти, які не бачать бар'єрів у використанні результатів освітніх моніторингів, значно частіше демонструють високий рівень поінформованості, ніж ті, хто називає часові та змістові труднощі*. Наприклад, серед тих, хто зазначив, що жодних перешкод не виникає, частка респондентів із високим рівнем поінформованості становить близько 56,2%, тоді як серед тих, хто назвав брак часу, – близько 38,2%, а серед тих, хто вказав на занадто загальні результати або відсутність практико-орієнтованої інформації, менше третини. Отже, *бар'єри пов'язані не лише з труднощами використання, а й із нижчим рівнем інформаційної включеності*.

Таблиця 12

Статистичний аналіз зв'язку між бар'єрами та іншими показниками дослідження

Зв'язок показників	Мета аналізу	Метод	Результат	Висновок
Бар'єри – рівень поінформованості	з'ясувати, чи пов'язані бар'єри з нижчим рівнем обізнаності про результати моніторингів	χ^2 Пірсона	$\chi^2(36) = 1223,64$; $p < .001$; $V = 0,154$	Зв'язок статистично значущий; за наявності бар'єрів рівень поінформованості є нижчим
Бар'єри – використання результатів на індивідуальному рівні	перевірити, чи пов'язані бар'єри з менш активним використанням результатів у педагогічній практиці	χ^2 Пірсона	$\chi^2(36) = 1222,08$; $p < .001$; $V = 0,156$	Зв'язок статистично значущий; бар'єри супроводжуються нижчою частотою використання
Бар'єри – отримання адаптованих рекомендацій	перевірити, чи зменшує доступ до адаптованих висновків сприйняття бар'єрів	χ^2 Пірсона	$\chi^2(9) = 750,64$; $p < .001$	Зв'язок статистично значущий; за наявності адаптованих рекомендацій бар'єри фіксуються рідше
Бар'єри – оцінка ефективності моніторингів	з'ясувати, чи пов'язані бар'єри з нижчою оцінкою ефективності моніторингових досліджень	Н-критерій Крускала– Уоллеса	$H(9) = 1385,29$; $p < .001$; $\epsilon^2 = 0,110$	Бар'єри статистично пов'язані з нижчою оцінкою ефективності моніторингів

Другий аналіз був спрямований на перевірку зв'язку між бар'єрами та частотою використання результатів на індивідуальному рівні. Метою цього аналізу було з'ясувати, чи справді наявність певних перешкод пов'язана з менш активним використанням вчителем результатів моніторингових досліджень. Результат також виявився статистично значущим: $\chi^2(36) = 1222,08$; $p < .001$. Значення V Крамера = 0,156 вказує на слабкий, але стійкий зв'язок. Змістовно це означає, що *респонденти, які не фіксують бар'єрів, значно частіше повідомляють про часте або постійне використання результатів на індивідуальному рівні*. Серед тих, хто не бачить перешкод, така частка становить приблизно 64,3%, тоді як серед тих, хто називає брак часу, – 44,7%, занадто загальні результати чи відсутність практикоорієнтованої інформації – близько третини. Таким чином, бар'єри справді пов'язані зі зниженням інтенсивності використання результатів у повсякденній роботі вчителя.

Третій аналіз стосувався зв'язку між бар'єрами і отриманням адаптованих практикоорієнтованих рекомендацій для вчителів. Такий аналіз був важливий для перевірки припущення, що частина бар'єрів може бути пов'язана саме з браком зрозумілої та практично придатної інтерпретації результатів. Результати показали статистично значущий зв'язок: $\chi^2(9) = 750,64$; $p < .001$. Це означає, що серед тих респондентів, хто не бачить перешкод у використанні результатів освітніх моніторингів, переважають педагоги, які отримують адаптовані рекомендації, тоді як серед тих, хто вказує на змістові труднощі, частка таких респондентів є нижчою. Зокрема, серед тих, хто відповів, що жодних перешкод не виникає, адаптовані рекомендації отримують понад 84%, тоді як серед тих, хто вказує на відсутність практикоорієнтованої інформації, – близько 58%.

Нарешті, було перевірено, чи пов'язані бар'єри щодо використання результатів освітніх моніторингів педагогами з їхньою оцінкою ефективності освітніх досліджень. Оскільки йдеться про порівняння кількох груп за порядковим показником, було використано Н-критерій Крускала–Уоллеса. Метою аналізу було з'ясувати, чи змінюється ставлення до ефективності моніторингів залежно від того, які бар'єри бачить респондент. Результати показали статистично значущу різницю: $H(9) = 1385,29$; $p < .001$. Додатковий показник сили ефекту $\varepsilon^2 = 0,110$ свідчить про помірну пояснювальну роль цього чинника. Отже, *бар'єри використання результатів освітніх моніторингів в педагогічній практиці пов'язані не лише з практикою роботи з результатами, а й із загальним ставленням до корисності моніторингових досліджень*. Іншими словами, чим більше труднощів бачить педагог у роботі з результатами, тим нижче він оцінює і загальну ефективність моніторингів.

Результати цього розділу показали:

- (1) головними бар'єрами у використанні результатів моніторингових досліджень є брак часу, занадто загальний характер результатів і відсутність практико-орієнтованої інформації
- (2) значна частка педагогів не бачить істотних перешкод у роботі з даними освітніх досліджень, що вказує на нерівномірність ситуації між різними контекстами;
- (3) статистичний аналіз підтвердив, що бар'єри мають не декларативний, а реальний аналітичний зміст: вони пов'язані з нижчим рівнем поінформованості, менш активним використанням результатів, меншою доступністю адаптованих рекомендацій і нижчою оцінкою ефективності освітніх моніторингів загалом.

7. Ставлення педагогів до реалістичності результатів та ефективності освітніх моніторингових досліджень

Окремий блок анкети був спрямований на вивчення того, якою мірою педагоги довіряють результатам і вбачають у них практичний сенс. У фокусі цього розділу перебувають два взаємопов'язані питання: наскільки результати освітніх моніторингів відображають реальні досягнення учнів та наскільки самі моніторингові дослідження є ефективними для підвищення якості освіти. Результати узагальнено в таблиці 13 і на рисунку 10.

Таблиця 13

Оцінка реалістичності результатів та ефективності освітніх моніторингових досліджень

Категорія оцінки	Реалістичність результатів, n	Реалістичність результатів, % серед валідних	Ефективність моніторингів, n	Ефективність моніторингів, % серед валідних
Дуже низька оцінка	361	2,9	544	4,3
Низька оцінка	1 707	13,6	1 801	14,3
Помірна оцінка	5 576	44,3	5 836	46,2
Висока оцінка	4 159	33,0	3 918	31,0
Дуже висока оцінка	792	6,3	523	4,1

Примітка. Відсотки розраховано серед валідних відповідей. Частка пропусків становить 32,2% для запитання про реалістичність результатів і 32,1% для запитання про ефективність моніторингових досліджень.

Узагальнені результати відповідей педагогів на аналізовані запитання означають, що вчителі не схильні ані безумовно ідеалізувати моніторингові дослідження, ані повністю заперечувати їхню цінність. Домінує помірно позитивне сприйняття: більшість респондентів визнає, що результати певною мірою відображають реальні освітні досягнення учнів і можуть бути корисними для підвищення якості освіти, однак дуже високі оцінки не є масовими. Це вказує на *стримано-конструктивне ставлення педагогів до моніторингових досліджень*.

Рис. 10. Оцінка реалістичності результатів та ефективності моніторингових досліджень

Найважливішим аналітичним питанням цього блоку є те, наскільки пов'язані між собою оцінка реалістичності результатів і оцінка ефективності моніторингів. Для перевірки цього було використано рангову кореляцію Спірмена, оскільки обидва показники є порядковими. Мета аналізу полягала в тому, щоб з'ясувати, чи вищий рівень довіри до результатів пов'язаний із більш позитивною оцінкою моніторингових досліджень загалом.

Результати показали сильний позитивний зв'язок: $\rho = 0,605$; $p < .001$. Це означає, що чим більшою мірою респонденти вважають результати моніторингових досліджень такими, що відображають реальні досягнення учнів, тим вище вони оцінюють і загальну ефективність цих досліджень для підвищення якості освіти. Іншими словами, сприйнята валідність результатів є однією із ключових умов позитивного ставлення педагогів до освітніх моніторингів як інструменту підвищення якості освіти.

Окремо було перевірено, чи пов'язана оцінка ефективності моніторингів із частотою використання результатів у практиці. Для цього також використано коефіцієнт Спірмена між інтегральним індексом використання результатів і оцінкою ефективності. Результат засвідчив помірний позитивний зв'язок: $\rho = 0,408$; $p < .001$. Це означає, що активніше використання результатів освітніх досліджень у практичній роботі пов'язане з вищою оцінкою ефективності освітніх моніторингів. Тобто, чим частіше респондент працює з результатами освітніх

моніторинрів, тим більшою мірою він схильний сприймати моніторинги як корисний інструмент.

Ще один зв'язок було перевірено між рівнем поінформованості про результати моніторингових досліджень та оцінкою їхньої ефективності. Результати показали статистично значущий помірний позитивний зв'язок: $\rho = 0,327$; $p < .001$. Отже, краща обізнаність про результати моніторинрів також пов'язана з більш позитивним ставленням до їхньої ефективності, хоча цей зв'язок є слабшим, ніж зв'язок із оцінкою реалістичності результатів.

Важливим додатковим питанням було з'ясування того, чи відрізняється оцінка ефективності моніторинрів залежно від того, чи отримують педагоги адаптовані практико-орієнтовані рекомендації. Для порівняння двох незалежних груп за порядковим показником було використано U-критерій Манна–Уїтні. Такий аналіз був потрібен для перевірки припущення, що доступність інтерпретованих і педагогічно придатних висновків може бути пов'язана з вищою оцінкою користі моніторинрів.

Результати показали статистично значущу відмінність: $W = 21\,730\,400$; $p < .001$, а коефіцієнт rank-biserial = 0,328 свідчить про помірну силу ефекту. Це означає, що *педагоги, які отримують адаптовані висновки або рекомендації, істотно вище оцінюють ефективність моніторингових досліджень, ніж ті, хто таких рекомендацій не отримує*. Змістовно це дуже важливий результат: позитивне ставлення до моніторинрів пов'язане не лише з самим фактом їх існування, а і з тим, наскільки результати цих досліджень є доступними для педагогічного використання.

Було також перевірено, чи відрізняється оцінка ефективності залежно від бар'єрів, які бачать респонденти у використанні результатів освітніх моніторинрів у своїй педагогічній практиці. Оскільки йшлося про порівняння кількох груп за порядковим показником, використано H-критерій Крускала–Уоллеса. Аналіз здійснено для того, щоб з'ясувати, чи пов'язані бар'єри використання результатів освітніх моніторинрів у педагогічній діяльності не лише з практикою роботи з результатами, а й із загальним ставленням до моніторингових досліджень.

Результати показали статистично значущу різницю: $H(9) = 1385,29$; $p < .001$, а показник $\epsilon^2 = 0,110$ свідчить про помірну силу ефекту. Це означає, що *оцінка ефективності моніторингових досліджень істотно змінюється залежно від того, які перешкоди бачить педагог у роботі з результатами*. Респонденти, які не фіксують бар'єрів, загалом оцінюють ефективність моніторинрів помітно вище, ніж ті, хто стикається з браком часу, занадто загальним характером результатів або відсутністю практикоорієнтованої інформації.

Результати статистичного аналізу зв'язків між оцінкою педагогами ефективності моніторингових досліджень та іншими показниками (оцінка реалістичності результатів освітніх моніторингів; поінформованість педагогів про результати освітніх моніторингів; використання результатів освітніх моніторингів у педагогічній діяльності; бар'єри використання освітніх моніторингів у педагогічній діяльності) узагальнено в таблиці 14.

Таблиця 14

Статистичний аналіз зв'язків між оцінкою ефективності моніторингових досліджень та іншими показниками

Зв'язок показників	Мета аналізу	Метод	Результат	Висновок
Реалістичність результатів – ефективність моніторингів	з'ясувати, чи довіра до результатів пов'язана з позитивною оцінкою моніторингів	Спірмен ρ	0,605; $p < .001$	Сильний позитивний зв'язок: чим реалістичнішими вважають результати, тим вище оцінюють ефективність моніторингів
Інтегральний індекс використання – ефективність моніторингів	перевірити, чи активніше використання результатів пов'язане з вищою оцінкою ефективності	Спірмен ρ	0,408; $p < .001$	Частіше використання пов'язане з більш позитивною оцінкою ефективності
Рівень поінформованості – ефективність моніторингів	перевірити, чи краще інформування пов'язане з більш позитивним ставленням до моніторингів	Спірмен ρ	0,327; $p < .001$	Краща поінформованість пов'язана з вищою оцінкою ефективності
Отримання адаптованих рекомендацій – ефективність моніторингів	з'ясувати, чи впливає доступ до адаптованих висновків на оцінку ефективності	U Манна–Уїтні	$W = 21\,730\,400$; $p < .001$; rank-biserial = 0,328	Педагоги, які отримують адаптовані рекомендації, оцінюють ефективність вище (<i>rank-biserial наводиться як позитивне значення: $rb = (U_{max} - U_{min}) / (n_1 \times n_2)$, де U_{max} відповідає групі з вищими рангами</i>)
Бар'єри – ефективність моніторингів	перевірити, чи змінюється оцінка ефективності залежно від бар'єрів використання	H Крускала–Уоллеса	$H(9) = 1385,29$; $p < .001$; $\epsilon^2 = 0,110$	Бар'єри статистично пов'язані з нижчою оцінкою ефективності моніторингів

Отже, результати цього розділу показали, що:

- (1) ставлення педагогів до моніторингових досліджень є переважно стримано позитивним;
- (2) більшість респондентів визнає, що результати освітніх моніторингів певною мірою відображають реальні досягнення учнів і можуть бути корисними для підвищення якості освіти, однак дуже високі оцінки не є поширеними;
- (3) найважливішим висновком цього блоку є те, що оцінка ефективності моніторингів тісно пов'язана з тим, наскільки реалістичними вважаються їхні результати, наскільки часто ці результати використовуються в практиці, наскільки педагог є поінформованим про них і чи отримує він адаптовані рекомендації для роботи;
- (4) позитивне ставлення педагогів до освітніх моніторингових досліджень формується на основі довіри до результатів і реального досвіду взаємодії з ними.

8. Аналіз відкритих текстових відповідей

Завершальний блок анкети містив відкрите запитання: «Як, на Вашу думку, можна зробити результати моніторингів більш корисними для вчителів?». Це запитання було спрямоване на виявлення неформалізованих запитів, очікувань і пропозицій педагогів щодо того, якою має бути форма представлення результатів моніторингових досліджень, щоб вони реально використовувалися у їхній професійній практиці.

Усього зафіксовано 1 627 текстових відповідей. Розгорнутий коментар залишили приблизно 8,8% респондентів. Це означає, що відкритий блок слід інтерпретувати як *додаткове джерело інформації, яке відображає позиції найбільш залучених або мотивованих до розгорнутої відповіді учасників опитування*, а не як прямий зріз усієї вибірки.

Водночас навіть у межах цих відповідей простежується доволі чітка структура запитів. Серед найчастіших точних коротких відповідей траплялися «не знаю» (60), «так» (34), «ніяк» (13), «важко відповісти» (12), «більше інформації» (7), «все влаштовує» (6), «частіше проводити» (5). Це свідчить, що частина респондентів або не має сформульованої пропозиції, або не бачить очевидного шляху підвищення корисності моніторингів, однак основний масив змістовних відповідей все ж демонструє доволі послідовні тематичні акценти, узагальнені в таблиці 15 та на рисунку 11.

У змістовному вимірі відповіді респондентів на аналізоване запитання відображують запит педагогів, який полягає у тому, щоб результати моніторингів містили більше практичного сенсу. *Учителі очікують не лише узагальненого результату, а конкретної відповіді на запитання, над чим слід працювати, які теми повторити, як скоригувати викладання.* У відкритих відповідях прямо фігурують формулювання на кшталт «пропонувати конкретні рекомендації», «більш практичного спрямування», «практичні рекомендації».

Таблиця 15

Основні теми відкритих відповідей щодо підвищення корисності результатів моніторингових досліджень

Тематичні патерни відповідей	Кількість	% серед непорожніх відповідей
Практичні рекомендації, висновки, інструменти для дій	248	15,2
Більше інформування / краще поширення результатів	121	7,4
Невизначеність / немає конкретної пропозиції	108	6,6
Навчання для вчителів: курси, тренінги, семінари	98	6,0
Приклади завдань, аналіз типових помилок, предметний розріз	76	4,7
Зрозумілий формат подачі, графіки, діаграми, візуалізація	65	4,0
Регулярність / повторний моніторинг / частіше проводити	53	3,3
Скасувати / не проводити / не заважати	53	3,3
Порівняння та динаміка результатів	42	2,6
Залучення вчителів / практиків до розробки й використання	13	0,8

Примітка. Теми не є взаємовиключними: одна відповідь могла бути віднесена одночасно до кількох категорій

Другий важливий акцент полягає в тому, що *результати моніторингів мають бути подані простішою і наочнішою мовою*. Респонденти очікують графіків, діаграм, коротких висновків, структурованих пояснень і загалом зручнішого формату подання. Це означає, що навіть потенційно корисні результати можуть втрачати практичну цінність, якщо вони представлені у перевантаженій, занадто технічній або складній для швидкого опрацювання формі.

Не менш важливо, що у відповідях часто підкреслюється *потреба в поданні висновків, застосованих у реальній педагогічній практиці*. Йдеться про аналіз типових помилок, приклади завдань, предметний розріз результатів, а також рекомендації для конкретних груп учнів.

Помітний окремий пласт відповідей стосується потреби в додатковому навчанні вчителів щодо того, як читати й застосовувати результати моніторингових досліджень. Згадки про курси, тренінги, семінари й інші форми професійної підтримки вказують, що проблема полягає не лише у формі звіту, а й у необхідності розвивати компетентність педагогів у роботі з освітніми даними. Отже, підвищення корисності моніторингів потребує не лише адаптації звітів, а й супровідної професійної підтримки вчителів.

Рис. 11. Основні тематичні патерни відкритих відповідей: уявлення педагогів щодо підвищення ефективності моніторингових досліджень

Водночас відкриті відповіді показують і наявність скептично налаштованої групи респондентів, яка не бачить відчутної користі від моніторингів у їх теперішньому вигляді. Формулювання на кшталт «ніяк», «не проводити», «забути за моніторинги і дати вчителям працювати» можна розглядати як *індикатор перевантаження, недовіри або відсутності досвіду реального практичного ефекту від таких процедур*. Хоча ця позиція не є домінантною, вона є аналітично важливою, оскільки вказує на межі прийнятності моніторингових практик для частини педагогів.

У зв'язку з цим окремо було перевірено, чи пов'язані негативні/скептичні відкриті відповіді з нижчою оцінкою ефективності моніторингових досліджень.

Для цього було побудовано таблицю спряженості між наявністю негативного тематичного патерна у відкритій відповіді та оцінкою ефективності моніторингів із подальшим застосуванням χ^2 -критерію Пірсона. Такий аналіз здійснено для того, щоб з'ясувати, чи узгоджуються відкриті коментарі з відповідями на закрите шкальне запитання про ефективність освітніх моніторингів.

Результати показали статистично значущий зв'язок: $\chi^2(4) = 85,67$; $p < .001$. Це означає, що *респонденти, у відкритих відповідях яких присутній негативний або скептичний зміст, частіше дають нижчі оцінки ефективності моніторингових досліджень*. Отже, відкриті текстові відповіді узгоджуються із закритими оцінками і підтверджують, що критичне ставлення до моніторингів проявляється не лише у вільних коментарях, а й у структурованих шкальних відповідях.

Отже, окреслені результати узгоджуються з попередніми результатами аналітичної довідки. Запит на практичність, зрозумілість, адаптовані рекомендації та навчання для роботи з результатами прямо доповнює висновки про значення поінформованості, доступності інтерпретованих висновків і наявності бар'єрів для використання результатів освітніх моніторингів у педагогічній практиці.

9. Загальні висновки та рекомендації

Проведений аналіз показав, що результати моніторингових досліджень якості освіти є частиною професійного середовища педагогів. Майже половина респондентів працює у школах, які вже мали досвід участі в моніторингових дослідженнях, проте особиста участь педагогів у таких процедурах є істотно нижчою. Це означає, що освітні моніторинги як інституційна практика достатньо поширені, але включення конкретного вчителя в роботу з результатами не є автоматичним.

Дослідження також показало, що рівень поінформованості педагогів про результати моніторингових досліджень загалом є помірним: більшість респондентів має загальне уявлення або достатню обізнаність щодо результатів освітніх моніторингів, однак дуже високий рівень поінформованості не є поширеним явищем. Ключовим каналом інформування вчителів про результати освітніх моніторингів є адміністрація школи, тоді як роль зовнішніх професійних і публічних джерел є значно меншою. Окрім того, що доступність адаптованих практикоорієнтованих висновків є одним із центральних чинників, які визначають як рівень поінформованості педагогів про результати освітніх моніторингів, так і використання їх у педагогічній діяльності та загальне ставлення педагогів до освітніх досліджень. Зв'язок між рівнем поінформованості та отриманням адаптованих рекомендацій є статистично значущим і помірним за силою. Крім того, педагоги, які отримують такі рекомендації, статистично значуще вище оцінюють ефективність моніторингових досліджень. Це означає, що для педагогічної спільноти вирішальним є не лише сам факт наявності результатів, а і спосіб їхнього подання.

Мультиваріативний аналіз підтвердив і уточнив ці висновки. Після одночасного контролю за всіма предикторами найбільший незалежний внесок у пояснення рівня поінформованості педагогів мають участь школи в моніторингових дослідженнях (32,9% відносного внеску) та особиста участь педагога (31,8%), тоді як наявність адаптованих рекомендацій забезпечує ще 23,5%. Для індексу використання результатів освітніх моніторингів у педагогічній діяльності наявність адаптованих рекомендацій виходить на перше місце (28,6%), випереджаючи показники інституційного та індивідуального досвіду участі в освітніх дослідженнях (по ~26%). Демографічні характеристики педагога (стать, стаж і тип місцевості) разом пояснюють не більше 12–18% варіативності залежно від моделі. Водночас помірна пояснювальна сила моделей указує на наявність

інших важливих чинників, не охоплених анкетною, що є перспективним напрямом подальших досліджень.

Окремо встановлено, що результати освітніх моніторингів використовуються у шкільній практиці, однак несистемно. Найпоширенішими цілями їх використання вчителі вважають зміну підходів до викладання, професійний розвиток, самооцінювання власної роботи, планування повторення тем та індивідуальну підтримку учнів.

Водночас у використанні результатів освітніх моніторингових досліджень чітко виявляються бар'єри. Найпоширенішими серед них, на думку педагогів, є брак часу, занадто загальний характер результатів і відсутність практико-орієнтованої інформації, яку можна безпосередньо застосувати в роботі. Статистичний аналіз підтвердив, що ці бар'єри пов'язані з нижчим рівнем поінформованості, менш активним використанням результатів та нижчою оцінкою вчителями ефективності моніторингових досліджень.

Аналіз ставлення педагогів до освітніх моніторингів показав, що оцінка їх ефективності тісно пов'язана з тим, наскільки респонденти вважають результати їх проведення реалістичними, наскільки часто використовують їх у практиці та наскільки добре про них поінформовані. Найсильніший зв'язок виявлено між оцінкою реалістичності результатів і оцінкою ефективності освітніх моніторингових досліджень загалом. Це означає, що позитивне ставлення до моніторингів формується насамперед тоді, коли педагог довіряє отриманим результатам і бачить можливість застосувати їх у своїй професійній діяльності.

Відкриті відповіді респондентів доповнюють ці висновки і надають їм практичного змісту. Найчастіше педагоги говорять про потребу у конкретних рекомендаціях, кращому інформуванні, навчанні щодо роботи з результатами, прикладах завдань і типових помилок, а також у більш зрозумілому й наочному форматі подання результатів.

Узагальнюючи результати дослідження, можна зробити висновок, що *головна умова підвищення практичної корисності моніторингових досліджень полягає в покращенні доступності, зрозумілості, практикоорієнтованості та чіткої інтерпретації їх результатів.*

З огляду на окреслені висновки, можна сформулювати такі рекомендації.

1. Доцільно змістити акцент із виключно аналітичного представлення результатів на підготовку адаптованих продуктів для педагогів: коротких висновків, практичних рекомендацій, описів типових помилок, прикладів завдань, пояснювальних матеріалів і візуалізованих підсумків. Саме відсутність практикоорієнтованої інформації виявилася одним із найбільш вагомих бар'єрів у використанні результатів освітніх моніторингів в педагогічній діяльності.
2. Поширення результатів моніторингів має супроводжуватися не лише публікацією повних звітів, а й підготовкою різноманітних форматів комунікації: коротких довідок, інфографік, методичних матеріалів, вебінарів і тематичних пояснень для різних аудиторій. Це важливо з огляду на те, що вчителі найчастіше ознайомлюються з результатами через стислий або колективний формат, а не через самостійне читання повних аналітичних звітів.
3. Оскільки адміністрація школи є головним каналом поширення інформації про результати освітніх моніторингів серед педагогів, доцільно посилити її роль не лише як передавача інформації, а і як організатора професійного осмислення результатів. Практичне значення матимуть внутрішньошкільні обговорення, спільна інтерпретація результатів, пов'язування висновків моніторингів із навчальними пріоритетами школи та підтримка педагогів у використанні освітніх даних.
4. Результати дослідження вказують на потребу в окремому напрямі підвищення кваліфікації, присвяченому роботі з освітніми даними та результатами моніторингів. Доцільно включати до програм професійного розвитку теми, пов'язані з інтерпретацією результатів освітніх досліджень, використанням даних для планування викладання та побудови індивідуальної підтримки учнів.
5. Під час планування нових моніторингових досліджень доцільно передбачати не лише механізми збору й аналізу даних, а й етап постмоніторингового супроводу, тобто заздалегідь проектувати, у який спосіб результати будуть повернуті в школу та використані в педагогічній практиці. Це дозволить зменшити розрив між вимірюванням і реальним впливом результатів на освітній процес.
6. Доцільно глибше вивчити відмінності у сприйнятті та використанні результатів моніторингів між різними групами педагогів (за стажем, типом місцевості, предметом викладання, участю школи в освітніх моніторингах та рівнем доступу

до адаптованих матеріалів). Це дозволить точніше визначити, які групи педагогів потребують більшої підтримки і які формати інтерпретації результатів є для них найбільш ефективними.

Загалом, результати дослідження свідчать, що потенціал освітніх моніторингових досліджень як інструменту підвищення якості освіти є осмисленим серед педагогів, однак реалізується неповною мірою. Головним напрямом підвищення їх корисності є посилення зв'язку між результатом вимірювання і педагогічною діяльністю. Чим зрозумілішими, конкретнішими, доступнішими й практичніше орієнтованими будуть результати моніторингів, тим більша ймовірність того, що вони справді стануть дієвим інструментом професійної роботи вчителя.

Список використаних джерел

Agresti, A. (2013). *Categorical data analysis* (3rd ed.). Wiley.

Albaum, G., Wiley, J., Roster, C., & Smith, S. M. (2011). Visiting Item Non-responses in Internet Survey Data Collection. *International Journal of Market Research*, 53(5), 687-703. <https://doi.org/10.2501/IJMR-53-5-687-703>

American Association for Public Opinion Research. (2021). AAPOR Code of Professional Ethics and Practices. <https://aapor.org/standards-and-ethics/>

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>

Datnow, A., & Hubbard, L. (2015). Teachers' use of assessment data to inform instruction: Lessons from the past and prospects for the future. *Teachers College Record*, 117(4), 1–26.

Datnow, A., & Hubbard, L. (2016). Teacher capacity for and beliefs about data-driven decision making: A literature review of international research. *Journal of Educational Change*, 17(1), 7–28. <https://doi.org/10.1007/s10833-015-9264-2>

Datnow, A., & Park, V. (2015). Five (good) ways to talk about data. *Educational Leadership*, 73(3), 10–15.

Datnow, A., Greene, J. C., & Gannon-Slater, N. (2017). Data use for equity: Implications for teaching, leadership, and policy. *Journal of Educational Administration*, 55(4), 354–360. <https://doi.org/10.1108/JEA-04-2017-0040>

Décieux, J. P., Mergener, A., Neufang, K., & Sischka, P. (2015). *Implementation of the forced answering option within online surveys: Do higher item response rates come at the expense of participation and answer quality?* *Psihologija*, 48(4), 311–326. <https://doi.org/10.2298/psi1504311d>

Economic and Social Research Council (n.d.). Research ethics guidance. URL: <https://www.ukri.org/councils/esrc/guidance-for-applicants/research-ethics-guidance/consent>

Johnson, J. W. (2000). A heuristic method for estimating the relative weight of predictor variables in multiple regression. *Multivariate Behavioral Research*, 35(1), 1–19. https://doi.org/10.1207/S15327906MBR3501_1

- Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 583–621. <https://doi.org/10.2307/2280779>
- Little, R. J. A. (1988). A test of missing completely at random for multivariate data with missing values. *Journal of the American Statistical Association*, 83(404), 1198–1202. <https://doi.org/10.2307/2290157>
- Mack C, Su Z, Westreich D. (2018). Types of Missing Data. *Managing Missing Data in Patient Registries: Addendum to Registries for Evaluating Patient Outcomes: A User's Guide*, Third Edition. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US). URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493614/>
- Mandinach, E. B., & Gummer, E. S. (2016a). What does it mean for teachers to be data literate: Laying out the skills, knowledge, and dispositions. *Teaching and Teacher Education*, 60, 366–376. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.011>
- Mandinach, E. B., & Gummer, E. S. (2016b). *Data literacy for educators: Making it count in teacher preparation and practice*. Teachers College Press.
- McCullagh, P. (1980). Regression models for ordinal data. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 42(2), 109–142. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1980.tb01109.x>
- Ozili, P. K. (2023). The Acceptable R-Square in Empirical Modelling for Social Science Research. *Social Research Methodology and Publishing Results*. 134-143. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4128165>
- Posit Team. (2024). *RStudio: Integrated development environment for R*. Posit PBC. <https://posit.co/>
- R Core Team. (2025). R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Schildkamp, K. (2019). Data-based decision-making for school improvement: Research insights and gaps. *Educational Research*, 61(3), 257–273. <https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1625716>
- Schildkamp, K., Karbautzki, L., & Vanhoof, J. (2014). Exploring data use practices around Europe: Identifying enablers and barriers. *Studies in Educational Evaluation*, 42, 15–24. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2013.10.007>

Schildkamp, K., Poortman, C. L., Luyten, H., & Ebbeler, J. (2017). Factors promoting and hindering data-based decision making in schools. *School Effectiveness and School Improvement*, 28(2), 242–258. <https://doi.org/10.1080/09243453.2016.1256901>

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101. <https://doi.org/10.2307/1412159>

Stieger, S., Reips, U.-D. and Voracek, M. (2007), Forced-response in online surveys: Bias from reactance and an increase in sex-specific dropout. *J. Am. Soc. Inf. Sci.*, 58: 1653-1660. <https://doi.org/10.1002/asi.20651>

UNICEF Ukraine. (2023). *Education survey reveals impact of war on Ukraine's students*. <https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/international-education-quality-research>

Vanlommel, K., & Schildkamp, K. (2019). How do teachers make sense of data in the context of high-stakes decision making? *American Educational Research Journal*, 56(3), 792–830. <https://doi.org/10.3102/0002831218803891>

Venables, W. N., & Ripley, B. D. (2002). *Modern applied statistics with S* (4th ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-21706-2> (накет MASS)

Бичко Г., Терещенко В., Вакуленко Т. та ін. (2022). *Звіт про результати другого циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти: Частина I. Що знають і вміють випускники початкової школи та як змінилася ситуація за три роки*. УЦОЯО.

Гривко, А., Ващенко, Л. (2026). Використання результатів освітнього моніторингу у педагогічній практиці: роль досвіду та переконань вчителів. *Безперервна професійна освіта: теорія та практика*, 86(1), 113–127. <https://doi.org/10.28925/2412-0774.2026.1.9>

Гривко, А. (2026). Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України: Набір даних. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20083232>

Гривко, А. (2026). Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України: Кодовий довідник. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20084102>

Гривко, А., & Науменко, С. (2026). Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України: Опис дослідження. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20083440>

Закон України «Про освіту» (2017). Ст. 48. Верховна Рада України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>

Локшина О. І. (ред.) (2004). *Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи*. К.І.С.

Лукіна Т. О. (2005). *Моніторинг якості освіти: теорія та практика*. Плеяди.

Ляшенко О. І. та ін. (2018). *Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти*. Конві Прінт.

Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Булах І. Є., Мруга М. Р. (2012). *Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу*. Педагогічна думка.

МОН України (2020). *Порядок проведення моніторингу якості освіти* (наказ № 54 від 16.01.2020). <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0154-20>

УЦОЯО (2025). *Звіт про результати третього циклу ЗЗМЯПО 2024 року. Навчання в кризових умовах*. <https://testportal.gov.ua/zvity-dani-2/>

Додатки

Додаток А. Характеристика груп вибірки за патерном пропущених значень

Таблиця А.1

Порівняння груп за ключовими характеристиками залежно від патерну пропущених значень

Показник	Група 1: повні відповіді (n = 11 315)	Група 2: пропущено 1–3 змінні (n = 1 737)	Група 3: пропущено 4+ змінні (n = 5 529)	Статистична перевірка
Частка від N	60,9%	9,3%	29,8%	—
Медіана рівня поінформованості	3	3	3	KW: однакові медіани
Медіана оцінки ефективності	3	3	3	KW: однакові медіани
Частка жінок	88,6%	90,3%	89,1%	Практично ідентична

Примітка. Little's MCAR test: $\chi^2(27) = 85,7; p < .001$ (виявлено 15 патернів пропусків) — отже, пропуски належать до типу MAR (Missing At Random). Змістова однорідність груп (однакові медіани, ідентичний статевий склад) підтверджує, що систематичного спотворення висновків немає.

Додаток Б. Зведена таблиця статистичних показників зв'язку між ключовими змінними

Таблиця Б.1

Результати статистичних тестів для ключових пар змінних ($n = 18\,581$)

Зіставлювані змінні	Тест	Статистика	df	p	Ефект	Інтерпретація
Особиста участь педагога × Участь школи в моніторингах	χ^2 Пірсона	1805,52	1	< .001	$V = 0,356$	Помірно сильний зв'язок
Рівень поінформованості × Участь школи в моніторингах	χ^2 Пірсона	545,62	4	< .001	$V = 0,199$	Помірний зв'язок
Рівень поінформованості × Особиста участь педагога	χ^2 Пірсона	1674,95	4	< .001	$V = 0,352$	Помірно сильний зв'язок
Досвід участі школи × Педагогічний стаж	χ^2 Пірсона	14,02	4	= .007	$V < 0,03$	Статистично значущий, практично нехтовний
Бар'єри × Рівень поінформованості	χ^2 Пірсона	1223,64	36	< .001	$V = 0,154$	Слабкий, але стійкий зв'язок
Бар'єри × Частота використання результатів	χ^2 Пірсона	1222,08	36	< .001	$V = 0,156$	Слабкий, але стійкий зв'язок
Бар'єри × Отримання адаптованих рекомендацій	χ^2 Пірсона	750,64	9	< .001	—	Зв'язок статистично значущий
Негативна тональність відповіді × Оцінка ефективності	χ^2 Пірсона	85,67	4	< .001	—	Скептики дають нижчі оцінки
Поінформованість × Частота використання	ρ Спірмена	0,387	—	< .001	—	Помірний позитивний зв'язок
Частота використання × Оцінка ефективності	ρ Спірмена	0,408	—	< .001	—	Помірний позитивний зв'язок

Зіставлювані змінні	Тест	Статистика	df	p	Ефект	Інтерпретація
Реалістичність результатів × Оцінка ефективності	ρ Спірмена	0,605	—	< .001	—	Сильний позитивний зв'язок
Поінформованість × Оцінка ефективності	ρ Спірмена	0,327	—	< .001	—	Слабкий позитивний зв'язок
Отримання рекомендацій × Оцінка ефективності	U Манна–Уїтні	21 730 400	—	< .001	r _{rb} = 0,328	Помірний ефект
Бар'єри × Рівень поінформованості (KW)	H Крускала–Уоллеса	1385,29	9	< .001	ε ² = 0,110	Помірна сила ефекту
Поінформованість за макрорегіонами (KW)	H Крускала–Уоллеса	27,15	3	< .001	ε ² = 0,002	Нехтовний ефект

Примітка. Усі χ^2 -тести — двосторонні; V Крамера наведено для номінальних змінних. ρ — коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. r_{rb} — rank-biserial correlation. KW — Kruskal-Wallis H-test. ε^2 — eta-squared для KW.

Окремі аспекти взаємозв'язку між досвідом участі педагогів у моніторингових дослідженнях, їхніми уявленнями про реалістичність і ефективність результатів та готовністю використовувати ці результати в індивідуальній педагогічній практиці докладніше розглянуто в науковій статті А. Гривко та Л. Ващенко (2026), у якій частково проаналізовано результати цього дослідження (див. список використаних джерел).

Додаток В. Повні результати порядкової логістичної регресії для залежної змінної «рівень поінформованості»

Таблиця В.1

Коефіцієнти порядкової логістичної регресії (*polr*, *Proportional Odds*) для рівня поінформованості педагогів ($N = 7\ 147$)

Блок 1. Предиктори (структурні та демографічні)

Предиктор	b	SE	z	p	OR	95% CI OR
Наявність адаптованих рекомендацій (так)	1,354	0,040	33,50	< .001	3,872	[3,575 ; 4,191]
Особиста участь педагога (так)	0,540	0,037	14,42	< .001	1,717	[1,594 ; 1,849]
Участь школи в моніторингах (так)	0,382	0,037	10,30	< .001	1,465	[1,363 ; 1,575]
Стать (жіноча)	0,244	0,054	4,50	< .001	1,277	[1,148 ; 1,420]
Педагогічний стаж (порядковий)	0,043	0,013	3,19	= .001	1,044	[1,017 ; 1,071]
Тип місцевості (порядковий: місто→село)	-0,063	0,019	-3,38	= .001	0,939	[0,906 ; 0,974]

Блок 2. Порогові коефіцієнти

Поріг b	SE	z	p	OR	Змістова інтерпретація	
1 2	-2,074	0,097	-21,40	< .001	0,126	Поріг між «зовсім не поінформований» і «мало поінформований»
2 3	-0,334	0,088	-3,79	< .001	0,716	Поріг між «мало» і «помірно поінформований»
3 4	2,144	0,091	23,59	< .001	8,531	Поріг між «помірно» і «добре поінформований»
4 5	5,048	0,102	49,64	< .001	155,630	Поріг між «добре» і «відмінно поінформований»

Загальна якість моделі: Nagelkerke $R^2 = 0,164$; $N = 7\ 147$; метод logistic (*Proportional Odds*).

OR > 1 означає вищі шанси потрапити у вищу категорію поінформованості. 95% СІ розраховано як $\exp(b \pm 1,96 \times SE)$. Модель побудовано на підвибірці повних спостережень. OR для типу місцевості < 1 означає, що педагоги сільської місцевості мають дещо нижчі шанси на вищу поінформованість, ніж міські, після контролю за іншими предикторами.

Порогові коефіцієнти (*intercepts*) у моделі *Proportional Odds* задають точки переходу між категоріями залежної змінної на логіт-шкалі після контролю за предикторами. Значно від'ємний поріг 1|2 (-2,074) означає, що навіть без жодних сприятливих умов лише невелика частка педагогів перебуває в найнижчій категорії. Значно додатний поріг 4|5 (5,048) вказує на те, що найвища категорія поінформованості є рідкісною навіть при накопиченні сприятливих факторів.

Додаток Г. Надійність індексу використання результатів

Таблиця Г.1

Характеристики шкали «індекс використання результатів моніторингів»

Показник	Значення
Кількість пунктів	4
α Кронбаха	0,820
Середнє (M)	3,58
Стандартне відхилення (SD)	0,77
Медіана (Md)	3,8
Діапазон	1–5
N (без NA)	13 147
Частка NA	29,3% (5 434 з 18 581)

Примітка. $\alpha = 0,820$ свідчить про хорошу внутрішню узгодженість шкали (за критерієм Nunally, 1978: $\alpha \geq 0,70$ – прийнятна; $\alpha \geq 0,80$ – хороша). Медіана (3,8) дещо перевищує середнє (3,58) через незначну лівосторонню асиметрію розподілу. Значна частка NA (29,3%) зумовлена структурним відсівом у відповідях (аналіз пропусків див. у Додатку А).

Індекс обчислювався як середнє арифметичне чотирьох пунктів; пропущені значення по окремих пунктах замінювалися середнім наявних відповідей (рядкове середнє, na.rm = TRUE).